

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Selbstwirksam durch Rollenspiele

Entwicklung eines Leitfadens zur Durchführung einer Theaterintervention bei Motivationsschwierigkeiten im Zyklus 2

Eingereicht von: Lukas Rhiner
Begleitung: Oliver Hengartner

11. Mai 2025

Abstract

Die vorliegende Entwicklungsarbeit untersucht, welche Gestaltungsmerkmale bei der Konzeption und Durchführung einer Theaterintervention zu berücksichtigen sind. Ziel ist es, durch Rollenspiele die Selbstwirksamkeit von Kindern mit Förderbedarf, deren Lernmotivation tief ist, zu stärken. Mittels systematischer Literaturrecherche und qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker wurden zentrale Komponenten schulischer Theaterinterventionen aufgefunden und ausgewertet. Dies sind der Einsatz von Rollenspielen und Improvisation, Reflexionsphasen, die Förderung sozialer Inklusion, die Stärkung des Selbstwertgefühls, eine qualifizierte Leitung sowie geeignete räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen. Die Ergebnisse flossen in die Entwicklung eines vierseitigen Leitfadens, der Lehrpersonen bei der Planung und Umsetzung von Theaterinterventionen unterstützt. Der Leitfaden basiert auf einer Kombination der Literaturanalyse und der theoretischen Auseinandersetzung bezüglich Selbstwirksamkeit und soll den Anreiz schaffen, im Zyklus 2 vermehrt theaterpädagogische Methoden im Unterricht einzusetzen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage und Entwicklungsthema	5
1.2 Zielsetzung	6
1.3 Fragestellung	6
2 Zentrale Begriffe und Konzepte	7
2.1 Schulische Interventionen	7
2.2 Erfolgreiches Lernen	7
2.3 Lernmotivation	8
2.4 Selbstwirksamkeit	9
2.4.1 Selbstreguliertes Lernen	9
2.4.2 Das Konzept der Selbstwirksamkeit	11
2.4.3 Selbstwirksamkeit bei schulisch schwachen Kindern	12
2.4.4 Selbstwirksamkeit beeinflussen	13
2.4.5 Die Bedeutung von (Nah-)Zielen	14
2.5 Rollenspiele	15
2.5.1 Kindliches Spiel	16
2.5.2 Rollenspiele in der Kindheit	16
2.5.3 Wo sollen Rollenspiele stattfinden?	17
2.6 Freiwilligkeit	17
3 Forschungsmethodik	19
3.1 Beschreibung der Methodik	19
3.2 Forschungsfragen für die systematische Literaturanalyse	19
3.3 Festlegung der Suchkomponenten	20
3.4 Entwicklung des Suchstrings	21
3.5 Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche	21
3.6 Literatúrauswahl	22
3.7 Beschreibung der Auswertung	24
4 Auswertung	24
4.1 Vorstellung der Studien	24
4.2 Codierprozess	32
4.3 Beantwortung der Forschungs-Unterfragen	33
4.3.1 Aktivitäten	35
4.3.2 Motivation & Einsatzbereitschaft	37
4.3.3 Weitere Erkenntnisse	38
4.3.4 Rahmenbedingungen	40
4.3.5 Leitung	42
4.4 Methodenkritik	45

5 Ergebnisse	46
5.1 Aktivitäten: Motivation & Einsatzbereitschaft	46
5.2 Aktivitäten: Inklusion	47
5.3 Motivation & Einsatzbereitschaft: Selbstwert	48
5.4 Inklusion: Selbstwert	49
5.5 Leitung: Effekte	49
5.6 Leitung: Rahmenbedingungen	50
5.7 Rahmenbedingungen: Motivation & Einsatzbereitschaft	51
5.8 Rahmenbedingungen: Weitere Effekte	53
5.9 Lernen im thematischen Kontext der Interventionen	54
5.10 Freiwilligkeit	55
6 Diskussion und Produkterstellung	55
6.1 Beantwortung der Fragestellung	55
6.2 Überlegungen zum Produkt	56
6.3 Produkterstellung	59
7 Ausblick	59
7.1 Berufspraxis	59
7.2 Weitere Forschung	60
8 Literaturverzeichnis	61
9 Abbildungsverzeichnis	66
10 Tabellenverzeichnis	66
11 Anhang	67
Anhang A	67
Anhang B	70
Anhang C	71
Anhang D	72

1 Einleitung

Während meiner Arbeit als Primarschullehrer, aber vor allem in meiner Rolle als Kursleiter eines Theaterangebots für Jugendliche in einem Laientheater, habe ich immer wieder erlebt, wie das Schauspielern Menschen positiv verändert und sie vor allem in Punkten wie Selbstsicherheit und Auftrittskompetenz weiterbringt. Diese Erfahrungen haben mein Interesse am pädagogischen Potenzial von Theater und Schauspiel geweckt, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, die für den schulischen und persönlichen Erfolg entscheidend sein können. Auch bei mir selbst merke ich, wie sich die Erfahrungen, die ich beim Schauspielern mache, positiv auf meinen Lebensalltag auswirken. Dies betrifft mein Auftreten vor einer Gruppe, mein Zuhören und Verhalten in Diskussionen aber auch meine Aussprache und Artikulation.

Gleichzeitig beobachte ich im Schulalltag, dass besonders den Mittelstufen-Schüler*innen oftmals die Motivation fehlt, Aufgaben zu bewältigen, die etwas mehr Effort verlangen als sonst. Zusätzlich lassen sich diese Kinder im Zyklus 2 durch Misserfolge, beispielsweise durch eine schlechte Rückmeldung nach einem Test, entmutigen. Dies sind auffällig häufig die Kinder mit Förderbedarf in unterschiedlichen Fächern, die oft mit schlechteren Noten zu kämpfen haben als andere Kinder und deren Lernmotivation tiefer ist oder durch negative Erfahrungen sinkt. In meinen aktuellen Klassen sind viele Kinder aus Familien mit niedrigem sozio-ökonomischen Status. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass gerade Kinder aus dieser Bevölkerungsgruppe bezüglich akademischer Leistungen und Bildungserfolg von kunstbasiertem Unterricht profitieren können (Catterall et al., 2012; Greenfader et al., 2015). Die Schule, an der ich unterrichte, bietet leider neben dem Instrumentalunterricht, der sehr kostspielig ist, wenig bis gar keine kunstbasierten Angebote.

1.1 Ausgangslage und Entwicklungsthema

Diese Beobachtungen und persönlichen Erfahrungen, haben in mir den Wunsch geweckt, den Einfluss von Theaterinterventionen auf die Lernmotivation systematisch zu untersuchen. Die Auseinandersetzung mit theatralischen Mitteln bieten die Möglichkeit, Lerninhalte auf eine interaktive Weise zu vermitteln, die über traditionelle Lehrmethoden hinausgeht. Sie können eine Brücke zwischen Theorie und Praxis schlagen, indem sie den Lernenden ermöglichen, sich in verschiedene Rollen hineinzusetzen und komplexe Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und anzugehen. Gerade durch die aktive Teilnahme am Rollenspiel können Schülerinnen und Schüler nicht nur ihr Wissen vertiefen, sondern auch ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten ausbauen, wie bereits mehrere Studien belegen konnten (Hildebrandt, Güvenç & Pautasso, 2016; Burkhardt-Bossi, Perren & Weiss-Hanselmann, 2021).

Im sonderpädagogischen Kontext in der Regelschule im deutschsprachigen Raum gibt es wenig bis kein Material zum pädagogischen Rollenspiel im Zusammenhang mit Lernmotivation. Dies stellt eine bedeutende Lücke in der Forschung und vor allem in der praktischen Anwendung dar. Während die Methode des Rollenspiels in anderen Kontexten wie im Konfliktmanagement oder der Vermittlung sozialer Kompetenzen bereits anerkannt und etabliert ist, wird sie im Zusammenhang mit spezifischen Lerninhalten des Lehrplan 21 und der Lernmotivation eher selten eingesetzt. Diese Zurückhaltung könnte darauf zurückzuführen sein, dass die potenziellen Vorteile und die konkrete Umsetzung von Rollenspielen im Förderunterricht bisher unzureichend erforscht und dokumentiert wurden.

1.2 Zielsetzung

Angesichts dieser Lücke ist es das Ziel der vorliegenden Masterarbeit, eine systematische Analyse über den Einsatz von Theaterinterventionen als Methode zur Förderung der Lernmotivation durchzuführen. Dabei soll die Frage beantwortet werden, inwiefern Theaterinterventionen dazu beitragen können, die intrinsische Motivation der Schüler*innen zu fördern und deren nachhaltigen Lernerfolg zu steigern. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Kindern mit unterschiedlichem Förderbedarf, die im schulischen Kontext mit Misserfolgserlebnissen konfrontiert sind. Gerade sie sollen durch Interventionen dabei unterstützt werden können, eigene Kompetenzerfahrungen zu machen, die langfristig zu mehr Lernmotivation und somit schulischem Erfolg beitragen können. Das Themenfeld der Lernmotivation ist sehr gross, darum wird der Fokus auf die Selbstwirksamkeit gelegt, da diese als eine zentrale Voraussetzung für motivationale Prozesse gesehen wird (Jerusalem, 2002; Krapp & Ryan, 2002).

In diesem Zusammenhang soll ein Leitfaden erstellt werden, der speziell darauf ausgerichtet ist, die Selbstwirksamkeit durch theatralische Ansätze zu stärken. Dieses Produkt soll Lehrpersonen als praktisches Werkzeug dienen, um während einer Intervention Rollenspiele gezielt und effektiv im Unterricht einzusetzen, und somit einen Beitrag zur innovativen Unterrichtsgestaltung im Rahmen des Lehrplan 21 leisten. Den theoretischen Bezugsrahmen liefern dabei Beiträge aus der Literatur, die sich mit Spiel, Rollenspielen und Lernmotivation auseinandersetzen.

1.3 Fragestellung

Die Ausgangslage, eine erste Auseinandersetzung mit der Literatur und das Ziel der Arbeit führen zu folgender Fragestellung:

Welche Gestaltungsmerkmale sind bei der Konzeption und Durchführung einer Theaterintervention zu berücksichtigen, um die Selbstwirksamkeit von Kindern mit Förderbedarf im Zyklus 2 durch Rollenspiele zu stärken?

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

Als theoretischer Bezugsrahmen wird zu Beginn dieses Kapitels darauf eingegangen, wie schulische Interventionen definiert werden. Um den Ansatz der Selbstwirksamkeit zu verstehen, wird später zunächst auf Lernerfolg und Lernmotivation im Allgemeinen eingegangen, bevor anhand des selbstregulierten Lernens der Begriff der Selbstwirksamkeit geklärt wird. Anschliessend geht es um Rollenspiele und abschliessend wird nochmals Bezug auf die Freiwilligkeit genommen.

2.1 Schulische Interventionen

Intervention bezeichnet im schulischen Kontext Massnahmen, die ergriffen werden, um ein Problem oder eine bestehende Störung zu beseitigen oder zumindest zu lindern. Sie richtet sich an Schüler*innen mit bereits bestehenden Lernschwierigkeiten oder diagnostizierten Lernstörungen, mit dem Ziel, ihre Situation zu verbessern und die Anzahl der Betroffenen zu senken (Gold, 2011). Im Gegensatz zu Prävention, die darauf abzielt, Probleme von vornherein zu vermeiden oder verringern, setzt Intervention nach dem Auftreten einer Schwierigkeit ein und kann als direkte Reaktion auf eine bestehende Herausforderung verstanden werden (Berger & Schneider, 2011).

Laut Berger und Schneider (2011) hängen der Zeitpunkt von Interventionen und ihr Einsatzbereich vom jeweiligen Inhaltsbereich ab. In der Pädagogischen Psychologie werden Interventionen sowohl bei allgemeinen als auch bei spezifischen Lernvoraussetzungen eingesetzt. Bei allgemeinen Lernvoraussetzungen kommen Interventionen bei Problemen mit Intelligenz, Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation oder emotionalen Faktoren wie Angst, soziale Unsicherheit oder Aggression zum Einsatz. Bei spezifischen Lernvoraussetzungen werden Interventionen ergriffen, sobald Kinder Schwierigkeiten beim Erwerb grundlegender Kulturtechniken wie Lesen, (Recht-)Schreiben oder Rechnen zeigen (S. 29 – 30).

Interventionen setzen in der Regel direkt an den beeinträchtigten Fähigkeiten an. Sie können innerhalb des Unterrichts oder zusätzlich in Einzel- oder Kleingruppenförderung erfolgen, sowohl in der Schule als auch in externen Einrichtungen. Die Wirksamkeit einer Intervention wird daran gemessen, ob sie zu nachweisbaren Leistungssteigerungen führt (Gold, 2011). Zudem können Interventionen neben den allgemeinen und den spezifischen Bereichen auch bei Erziehungsberechtigten oder Lehrpersonen ansetzen. Also nicht direkt beim Kind, sondern auf der Ebene der betreuenden Personen (Berger & Schneider, 2011).

2.2 Erfolgreiches Lernen

Kinder mit Förderbedarf in unterschiedlichen Fächern brauchen oftmals Unterstützung beim Einsatz von Lernstrategien. Ein weiterer Fokus in der theoretischen Auseinandersetzung liegt

deshalb auf dem erfolgreichen Lernen. Dieses zeigt sowohl interindividuelle Unterschiede (Unterschiede zwischen Personen) als auch intraindividuelle Variabilität (Unterschiede innerhalb einer Person in verschiedenen Situationen). Die Frage nach den Prinzipien erfolgreichen Lernens kann sowohl aus der Perspektive der Lehrenden wie auch aus der der Lernenden betrachtet werden (Hasselhorn & Gold, 2022).

Abbildung 1. INVO-Modell. Aus Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren von Hasselhorn & Gold, 2022, S. 68

Die beiden Wissenschaftler betonen in ihrem INVO-Modell (INVO = Individuelle Voraussetzungen), dass das Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren komplex ist und derzeit noch nicht vollständig verstanden wird. Die Zahnräder-Metapher verdeutlicht, dass wir zwar viel über die einzelnen Voraussetzungen wissen, aber noch nicht genau, wie sie zusammenspielen müssen, um optimalen Lernerfolg zu gewährleisten (siehe Abbildung 1). Die individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen verändern sich oft deutlich im Laufe der Entwicklung. In einigen Fällen kann es in bestimmten Bereichen zu beträchtlichen Störungen oder Entwicklungsverzögerungen kommen, welche die Lernmöglichkeiten der Lernenden erheblich einschränken können (Hasselhorn & Gold, 2022).

2.3 Lernmotivation

Motivation gilt als entscheidender Faktor für erfolgreiches Lernen. Die Bereitschaft, sich Lernanforderungen zu stellen und sich dabei anzustrengen, wird dabei als positive motivationale Voraussetzung angesehen (Fraser et al., 1987). Motivation und kognitive Voraussetzungen sind je nach Lernaufgabe unterschiedlich verknüpft. Bei schwierigen Aufgaben sind sowohl eine hohe kognitive Kompetenz als auch grosse Anstrengung erforderlich, während bei leichteren Aufgaben geringere kognitive Fähigkeiten durch Anstrengung ausgeglichen werden können. Eine der wichtigsten motivationalen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen ist die Qualität des eigenen Lern- und Leistungsmotivationssystem. Dieses lässt sich gut durch

Erfolgsorientierung bzw. Misserfolgsängstlichkeit, den damit verbundenen Attributionsstil sowie durch das leistungsbezogene Selbstvertrauen beziehungsweise durch die lern- und leistungsrelevanten Selbstkonzepte charakterisieren. Intrinsische Motivation und Interesse spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle für den Lernerfolg (Hasselhorn & Gold, 2022).

Schüler*innen in der Mittelstufe sind aus entwicklungspsychologischer Sicht in einem sensiblen Alter, in dem Interventionen zur Förderung erfolgreichen Lernen und der Lernmotivation besonders wirksam sein können. In diesem Alter durchleben Kinder mehrere Entwicklungsschritte im Hinblick auf ihre Lern- und Leistungsmotivation. Zum einen beginnt sich in diesem Zeitraum das individuelle Leistungsmotivsystem zu stabilisieren, in eine eher erfolgsorientierte oder eher misserfolgsängstliche Richtung. Diese Entwicklung geht einher mit einem rasanten Anstieg systematischer und exekutiver Metakognitionen, einer verbesserten Fähigkeit zur exekutiven Kontrolle sowie der vermehrten selbständigen Nutzung von Lernstrategien. Besonders die Trennung zwischen Anstrengung und eigener Fähigkeiten wird ab dem elften Lebensjahr erstmals deutlich wahrgenommen, was eine entscheidende kognitive Weichenstellung darstellt (Hasselhorn & Gold, 2022). Zugleich geht im Alter von etwa acht bis neun Jahren ein psychologischer Schutzmechanismus verloren, der zuvor die Lernmotivation gestützt hat: Der kindliche Überoptimismus. Hasselhorn und Gold (2022) appellieren, dass mit dem Verlust dieses Schutzes Kinder stärker auf unterstützende Rahmenbedingungen angewiesen sind. Weiter führen sie aus, dass diese Übergangszeit besonders kritisch ist, da der Verlauf der motivationalen Entwicklung noch offen, aber bereits anfällig für ungünstige Einflüsse ist und betonen die Wichtigkeit von Rückmeldungen, die sich direkt auf die Lernenden beziehen (S. 171–175). Vor diesem Hintergrund ist es als sinnvoll zu erachten, eine Intervention zur Förderung der Motivation gezielt in der Mittelstufe anzusetzen, da der Zeitpunkt günstig ist, an dem sich motivational-kognitive Strukturen zwar differenzieren und stabilisieren, aber noch formbar sind.

2.4 Selbstwirksamkeit

Um zu erklären, wo die Selbstwirksamkeit verortet werden soll, wird zunächst auf das selbst-regulierte Lernen eingegangen.

2.4.1 Selbstreguliertes Lernen

Bereits zu Beginn der Schulzeit ist es bedeutsam, Schüler*innen an das selbständige Lernen heranzuführen und sie in der Entwicklung dieser Lernkompetenzen zu unterstützen (Hartmann, Hasselhorn & Gold, 2017). Denn sowohl im schulischen Alltag als auch im Rahmen des lebenslangen Lernens spielen selbstregulative Kompetenzen eine entscheidende Rolle, besonders in Lernsituationen, die ein hohes Mass an Eigenständigkeit erfordern. Dazu gehören etwa das Ausführen von Hausaufgaben oder die Vorbereitung auf schulische Tests (Landmann, Perels, Otto, Schnick-Vollmer & Schmitz, 2015).

Pintrich (2000) definiert selbstreguliertes Lernen folgendermassen:

A general working definition of self-regulated learning is that it is an active, constructive process whereby learners set goals for their learning and then attempt to monitor, regulate, and control their cognition, motivation, and behavior, guided and constrained by their goals and the contextual features in the environment. (Pintrich, 2000, S. 453)

Diese Definition verdeutlicht, dass effektives selbständiges Lernen aus einer Vielzahl von Teilfertigkeiten und Aktivitäten besteht. Diese lassen sich in einen kognitiven, einen metakognitiven und einen motivationalen Bereich unterteilen. In den kognitiven und den metakognitiven Bereich fallen dabei das gesamte Wissen einer Person und deren Fähigkeit, kognitive Lernstrategien gezielt einzusetzen, um Wissen zu verarbeiten und anzuwenden, sowie die bewusste Planung, Selbstbeobachtung und Reflexion des eigenen Lernprozesses, um diesen kontinuierlich zu optimieren. Der motivationale Bereich umfasst alle Faktoren, die das Lernen initiieren und aufrechterhalten. Dazu zählen die Fähigkeit zur Selbstmotivation, die willentliche Steuerung des Lernprozesses (Volition) sowie das Vertrauen in die eigene Kompetenz, auch herausfordernde Aufgaben bewältigen zu können (Selbstwirksamkeit). Ebenso spielt die Art und Weise, wie Erfolge und Misserfolge interpretiert werden (Kausalattributionen) eine wesentliche Rolle für das langfristige Lernverhalten (Hartmann, Hasselhorn & Gold, 2017). Eine hilfreiche theoretische Perspektive zur Einordnung dieser motivationalen Prozesse liefert die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993). Die Theorie versteht Motivation als qualitativ unterschiedlich. Zentrale Unterscheidung ist, inwieweit eine Handlung selbstbestimmt oder kontrolliert erfolgt. Intrinsische Motivation gilt als prototypisch selbstbestimmt. Extrinsische Motivation kann jedoch ebenfalls selbstbestimmt sein, wenn externe Ziele durch Prozesse der Internalisierung und Integration in das Selbst übernommen werden (Deci & Ryan, 1993). Entscheidend ist, ob Handlungen als freiwillig erlebt werden. Psychologische Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit sind dabei zentral. Sie liefern die Energie für selbstbestimmtes Handeln und beeinflussen die Entwicklung intrinsischer wie auch selbstbestimmter extrinsischer Motivation. Besonders das Bedürfnis nach Autonomie ist grundlegend, da autonom erlebtes Handeln die Qualität und Nachhaltigkeit von Motivation erhöht. Auch soziale Kontexte wie Schule oder Familie fördern Selbstbestimmung, indem sie Wahlmöglichkeiten bieten und persönliche Relevanz betonen (ebd.).

Eine gezielte Schulung von Lehrpersonen kann entscheidend dazu beitragen, das selbstregulierte Lernen wirksam zu fördern. Durch die Schaffung optimaler Lernbedingungen sowie die gezielte Vermittlung und Einübung von Lernstrategien, können Lehrpersonen Schüler*innen nachhaltig in ihrem Lernprozess unterstützen. Langfristig sollte dies nicht nur zu einer gesteigerten Motivation und verbesserten Kompetenzentwicklung führen, sondern auch zu grösserem schulischem Erfolg. Daher ist davon auszugehen, dass eine systematische in den

Unterricht integrierte Förderung des selbstregulierten Lernens sowohl die tatsächliche Lernleistung als auch das Vertrauen der Schüler*innen in ihre eigenen Fähigkeiten nachhaltig verbessern kann (Hartmann, Hasselhorn & Gold, 2017).

Für die Bearbeitung der vorliegenden Fragestellung ist es bedeutsam, dass in den nächsten Abschnitten genauer auf die Bedeutung der Selbstwirksamkeit im motivationalen Bereich eingegangen wird. Gemäss Schwarzer und Jerusalem (2002) spielen Selbstwirksamkeitserwartungen immer dann eine wesentliche motivationale und volitionale Rolle, wenn es um selbstregulative Zielerreichungsprozesse geht (S. 37).

2.4.2 Das Konzept der Selbstwirksamkeit

Für Schwarzer und Jerusalem (2002) bedeutet das Konzept der Selbstwirksamkeit die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können. Die Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt also das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, auch anspruchsvolle Aufgaben anzugehen und erfolgreich zu bewältigen. Hierbei handelt es nicht um Aufgaben, die durch Routine bewältigbar sind, sondern um solche, die ein hohes Mass an Anstrengung und Durchhaltevermögen erfordern. Nach dieser Definition werden kognitive, motivationale, emotionale und aktionale Prozesse massgeblich durch die Überzeugungen gesteuert. Insbesondere spielen dabei die Erwartungen an den Zusammenhang zwischen eigenen Handlungen und deren Ergebnissen sowie das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern eine zentrale Rolle (S. 35–36).

Die Forschung zur Selbstwirksamkeit in der Schule untersucht noch gezielter, welchen Einfluss persönliche Merkmale und schulische Rahmenbedingungen haben und inwieweit sie Lernen, Motivation, Leistung und Selbstregulation steuern. Studien zur Relevanz von Selbstwirksamkeit zeigen konsistente Ergebnisse über verschiedene Jahrgangsstufen, Schulformen, Unterrichtsfächer und Leistungsniveaus von Kindern (Schunk, 1995; Zimmerman, 2000). Das zeigt, dass Selbstwirksamkeit unabhängig von den tatsächlichen Fähigkeiten einer Person eine Schlüsselrolle in der Selbstregulation spielt. Gemäss Schwarzer und Jerusalem (2002) trägt Selbstwirksamkeit eigenständig zu schulischen Erfolgen bei und geht über intellektuelle Fähigkeiten hinaus. Sie argumentieren dabei mit empirischen Befunden, die belegen, dass Kinder mit hoher Selbstwirksamkeit sich durch grössere Anstrengung, Ausdauer, strategischer Flexibilität, besserem Zeitmanagement und realistischeren Leistungseinschätzungen gegenüber Kindern mit niedriger Selbstwirksamkeit auszeichnen (Bandura, 1997; Schunk 1995, zitiert nach Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Es kann weiter zwischen der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, der schulbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung und der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung unterschieden werden. Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung erstreckt sich über sämtliche Lebensbereiche und spiegelt das optimistische Vertrauen in die eigene Fähigkeit wider,

Herausforderungen des Lebens erfolgreich zu bewältigen. Die schulbezogene Selbstwirksamkeitserwartung bezieht sich auf die Kompetenzerwartungen von Schüler*innen bei schulischen Herausforderungen (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Wenn im Folgenden von Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserwartungen gesprochen wird, ist damit immer die schulbezogene Selbstwirksamkeit gemeint.

Velten, Schroeder und Miller (2019) betonen, dass die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erleben eine wesentliche Rolle in der positiven Entwicklung von Kindern und deren Lernerfolg in der Schule spielt. Denn «das Erleben von Selbstwirksamkeit» wie auch «das Anknüpfen an eigenen Interessen» sind bei Lern- und Entwicklungsprozessen in der Kindheit wichtige Faktoren (S. 227). Auch Schwarzer und Jerusalem (2002) messen der Bedeutung von Selbstwirksamkeit bei Leistungs- und Motivationsprozessen einen hohen Stellenwert zu, weshalb die Förderung von Selbstwirksamkeit eine vielversprechende Massnahme darstellt, da sie in Bezug auf Motivation, Lernen und Leistung einen breiten Wirkungsbereich hat (S. 50).

2.4.3 Selbstwirksamkeit bei schulisch schwachen Kindern

Kinder mit hohen Selbstwirksamkeitserwartungen setzen sich realistische, aber anspruchsvolle Ziele, zeigen ein starkes Engagement zu diesen und entwickeln hohe Ergebniserwartungen, wodurch ihre Motivation, Anstrengung und Ausdauer beim Lernen gesteigert wird. Zudem gehen sie konstruktiver mit Rückschlägen um (Velten, Schroeder & Miller, 2019). Diese Selbstwirksamkeit spielt nicht nur in der Motivationsphase, wenn Anstrengung und Ausdauer gefragt sind, eine Rolle, sondern auch bei der Umsetzung von Absichten in konkretes Handeln sowie in späteren Phasen, wenn es darum geht, trotz Widerständen am Lernprozess festzuhalten (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Im Gegensatz dazu fokussieren sich Schüler*innen mit geringer Selbstwirksamkeit vor allem auf ihre schlechten Leistungen und negativen Selbstbewertungen. Sie messen diesen beiden Informationsquellen eine grosse Bedeutung bei, was zu selbstwertschädigen Einschätzungen ihrer Kompetenz führt und einen insgesamt demotivierenden Prozess in Gang setzen kann (Schwarzer & Jerusalem, 2022). Wenig selbstwirksame sowie leistungsschwache Schüler*innen setzen erfahrungsgemäss seltener sowie wenig effektive Lernstrategien ein (Berger & Karabenick, 2017). Hier kann eine gezielte Förderung von Lernstrategien einen positiven Effekt auf die Leistung und Selbstwirksamkeit haben (Hartmann, Hasselhorn & Gold, 2017). Gerade bei diesen Schüler*innen ist es zusätzlich von Bedeutung, dass sie ihr Lernergebnis ausschliesslich mit ihren eigenen Resultaten und nicht mit denen anderer Kinder vergleichen, da es sich sonst negativ auf ihre Lernmotivation auswirken kann (Hartmann, Hasselhorn & Gold, 2017).

Selbstwirksamkeit ist dann nur schwach ausgeprägt, wenn eine Person zwar weiss, welche Kenntnisse sie erwerben sollte, sich jedoch aufgrund von Faktoren wie mangelnder Begabung

oder fehlender Konzentrationsfähigkeit nicht in der Lage fühlt, effektiv zu lernen und sich das nötige Wissen anzueignen. Hierbei spielt es eine Rolle, ob der Erwerb von Fertigkeiten zum Erfolg führt und ob das Kind sich in der Lage fühlt, den notwendigen Stoff zu erlernen. Diese Einschätzung der eigenen Handlungsmöglichkeiten «ist die zentrale Komponente der Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 36). Ein weiterer bedeutender Faktor für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit ist die eigene erfolgreiche Handlungsausführung, die nach Bandura (1997) als die bedeutsame Quelle hierfür gilt. Bei leistungsschwachen Kindern sollte die Anwendung von Lernstrategien nicht nur zu einer tatsächlichen Verbesserung der Lernkompetenz und Leistung führen, sondern auch die Selbstwirksamkeit stärken.

2.4.4 Selbstwirksamkeit beeinflussen

Die Förderung von Selbstwirksamkeit ist aus heilpädagogischer Sicht besonders wertvoll, da sie eine entscheidende Rolle für die Fähigkeit zur Selbststeuerung und zielgerichteten Handlungskontrolle spielt, wovon gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten profitieren können. Um gezielt Einfluss darauf nehmen zu können, muss zunächst geklärt werden, welche Faktoren neben der Anwendung von Lernstrategien die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen bestimmen. Auf den Grundlagen von Bandura (1997) identifizieren Schwarzer und Jerusalem (2002) vier zentrale Quellen, die dabei eine unterschiedlich starke Wirkung haben. Auf diese wird in den folgenden Abschnitten genauer eingegangen.

Der wirksamste Weg, Selbstwirksamkeitserwartungen zu etablieren, sind wohldosierte Erfolgserfahrungen. Entscheidend ist, dass Lernende ihre Erfolge als Ergebnis ihrer eigenen Anstrengung und Fähigkeiten wahrnehmen. Die Erkenntnis, dass sich Einsatz und Durchhaltevermögen lohnen und die eigene Kompetenz dadurch wächst, trägt zum Aufbau der Selbstwirksamkeit bei. Während positive Erfahrungen das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit festigen, können es wiederholte Misserfolge schwächen. Hat sich jedoch einmal eine starke Selbstwirksamkeitsüberzeugung entwickelt, wirken sich einzelne Rückschläge kaum noch negativ auf die Selbstwirksamkeit aus. Stattdessen werden sie als Lernchance genutzt und in zielgerichtetes Handeln umgesetzt (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Eine weitere Möglichkeit, Verhalten zu erlernen ist das Beobachten und Imitieren eines Modells (Bandura, 1986). Dies hat den zweitgrössten Einfluss auf die Selbstwirksamkeit. Besonders wirkungsvoll sind Modelle, die den Lernenden in Alter, Geschlecht und weiteren Merkmalen ähneln. Auch Eltern oder Lehrpersonen können eine Vorbildfunktion übernehmen, doch ein grosser Abstand in Status oder Lebensrealität erschwert den sozialen Vergleich und damit die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Weniger effektiv, aber dennoch nicht zu unterschätzen beim Aufbau von Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung. Dabei wird einer Person vermittelt, dass sie über ungenutztes Potenzial

verfügt, welches gefördert und weiterentwickelt werden muss. Besonders wirkungsvoll kann eine solche Ermutigung sein, wenn sie von einer Autoritätsperson wie einer Lehrperson oder einem engen Vertrauten Menschen ausgesprochen wird. Allerdings bleibt die so gewonnene Selbstwirksamkeitsüberzeugung nur dann langfristig bestehen, wenn nachfolgende Anstrengungen jeweils zu positiven Ergebnissen führen. Idealerweise könnte eine erfahrene und kompetente Person eine weniger erfahrene durch gezieltes Coaching dabei unterstützen, Herausforderungen zu meistern und Entwicklungsschwierigkeiten zu überwinden. Ein zentrales Element dieser Überzeugungsarbeit sind konkrete Rückmeldungen der Lehrperson zu den Ursachen von Schüler*innenleistung. Wenn sie betont, dass ein Kind eine anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich bewältigt hat, weil es sich angestrengt oder seine Fähigkeiten gezielt eingesetzt hat, stärkt dies die Wahrnehmung von Lernfortschritten sowie die Motivation und die Selbstwirksamkeit. Auch bei Misserfolgen kann eine gezielte Rückmeldung hilfreich sein: Wird fehlender Erfolg auf unzureichende Anstrengung zurückgeführt, bleibt das Vertrauen in das Potenzial des Kindes erhalten und es erkennt, dass Fortschritte in der Zukunft möglich sind. Wichtig ist aber, dass solche Rückmeldungen realistisch bleiben und sich auf Aufgaben beziehen, die zwar anspruchsvoll, aber mit Einsatz und Ausdauer bewältigbar sind (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Die Wahrnehmung der eigenen Gefühlserregung stellt die schwächste, aber dennoch bedeutende Quelle für die Beeinflussung der Selbstwirksamkeit dar. Um diese Erregung zu verringern, ist es entscheidend, Strategien zu erlernen, die helfen, herausfordernde Situationen durch bewusste gedankliche Steuerung zu regulieren und kontrollieren. Bereits das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, mit Schwierigkeiten umzugehen – also Selbstwirksamkeitsüberzeugungen – kann dazu beitragen, Angst und Nervosität im Vorfeld einer Aufgabe zu reduzieren. Dadurch wird nicht nur die Erwartung von Stress gemindert, sondern auch die tatsächliche empfundene Anspannung während der Bewältigung einer schwierigen Aufgabe verringert (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

2.4.5 Die Bedeutung von (Nah-)Zielen

In Bezug auf Lernziele ist es für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit vorteilhaft, Fortschritte im Wissen und Fertigkeiten (z.B. Erwerb von Lernstrategien) miteinzubeziehen, anstatt nur auf das Erreichen eines Leistungsniveaus einzugehen. Eine effektive Art, um den Erwerb solcher Lernstrategien zu unterstützen, ist das Aussprechen der einzelnen Lösungsschritte während der Bearbeitung einer Aufgabe. Wenn die Lehrperson diese Schritte modellhaft vorführt oder das Kind selbst sie laut ausspricht, hilft das, die Aufmerksamkeit auf wesentliche Aspekte der Aufgabe zu lenken. Diese Praxis fördert nicht nur die Speicherung und das Verständnis von Lerninhalten, sondern unterstützt auch eine systematische Herangehensweise und lässt das Kind Erleben, dass es den Lernprozess aktiv steuern kann (Schunk, 1989; Schunk, 1996).

Schwarzer und Jerusalem (2002) betonen dabei, dass Nahziele eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Selbstwirksamkeit spielen. Sie bieten direkte Anreize, da sie realistisch, überschaubar und durch persönlichen Einsatz erreichbar sind. Indem Lernende Schritt für Schritt kleinere Erfolge erzielen, erhalten sie kontinuierliche Rückmeldungen über ihre Fortschritte, was ihre Überzeugung in die eigene Kompetenz stärkt. Diese sukzessiven Erfolgserlebnisse sind essenziell für den Aufbau, das Wachstum und die langfristige Stabilisierung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Daher ist es für Lehrpersonen besonders wichtig, ihren Schüler*innen regelmässig Rückmeldungen über ihre Fortschritte zu geben (S. 45–46). Auch Hartmann, Hasselhorn und Gold (2017) unterstreichen, dass die Rückmeldung der Lehrperson in der postaktionalen Phase massgeblich zur Weiterentwicklung der Lernenden beiträgt. Durch gezieltes, informatives Feedback können Lehrer*innen nicht nur positive Lernfortschritte hervorheben, sondern auch konstruktive Hinweise zur Optimierung fehlerhafter Strategien geben. Neben der Stärkung in das eigene Vertrauen fördert dies gleichzeitig die intrinsische Motivation für zukünftige Lernprozesse der Schüler*innen (S. 371).

Anfangs können Nahziele von aussen vorgegeben werden und als Orientierungshilfe oder Empfehlung dienen. Werden Ziele von aussen gesetzt, zum Beispiel von einer Lehrperson, ist es entscheidend, dass diese motivierend gestaltet sind und einen gewissen Grad an Herausforderung bieten. Durch Übung und mit steigender Selbstwirksamkeit entwickeln Lernende die Fähigkeit, sich eigenständig herausfordernde, aber erreichbare Ziele zu setzen und diese mit grösserem Engagement zu verfolgen. Die Fähigkeit zur selbstregulierten Zielsetzung ist dabei von besonderer Bedeutung, da Menschen sich stärker mit Zielen identifizieren, die sie sich selbst gesteckt haben, als mit solchen, die von anderen vorgegeben wurden (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Besonders wenn hohe Anforderungen nicht sofort erfüllt werden können, trägt das Aufteilen komplexer Aufgaben in kleinere, realistisch erreichbare Teilziele dazu bei, Frustration zu vermeiden und das Risiko des Aufgebens zu verringern. Vor allem Schüler*innen mit geringem Selbstvertrauen profitieren von klar definierten Nahzielen und regelmässigen Rückmeldungen zu ihren Fortschritten. Durch die Bestätigung ihrer Leistungssteigerung gewinnen sie zunehmend an Selbstwirksamkeit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

2.5 Rollenspiele

Im Folgenden wird geklärt, was Rollenspiele sind und welche Bedeutung sie für Heranwachsende haben. Rollenspiele sind insofern wichtig, weil Kinder dabei bedeutsame Erfahrungen machen und sich spielerisch mit der Welt der Erwachsenen auseinandersetzen. Sie lernen dabei, die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und sich in andere hineinzuversetzen (Bundeszentrale für Öffentliche Gesundheit [BIÖG], 2023).

2.5.1 Kindliches Spiel

Die Unterscheidung zwischen Spiel und Nicht-Spiel ist komplex, da das kindliche Spiel ein vielschichtiges Phänomen ist. In der Entwicklungspsychologie und Spielforschung werden einige zentrale Merkmale genannt, die das kindliche Spiel charakterisieren (Weltzien, 2016). Das Spiel hat für das Kind einen individuellen Sinn, dessen Selbstzweck und Zielbezogenheit von Aussenstehenden oft nicht erkannt wird. Jedes Spiel hat ein Ziel, das nicht immer explizit benannt sein muss, aber für die Mitspielenden während des Spiels gemeinsam hergestellt wird. Ziele können sich innerhalb von Spielhandlungen verändern. Das Spiel bewegt sich dabei zwischen Vertrautem und Neuem, wobei bestehende Erfahrungen und Theorien über die Welt in das Spiel einfließen und gleichzeitig neue Entdeckungen gemacht werden (ebd.). Weltzien (2016) nennt als weiteres Merkmal des Spiels, dass es selbst initiiert und intrinsisch motiviert ist, also auf Freiwilligkeit besteht. Niemand kann dazu gezwungen werden. Das Spiel ermöglicht es Kindern, sich spielerisch mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und dabei Kompetenz- und Autonomiegewinne zu erleben. Diese Selbstentfaltung wird als positiv empfunden und spiegelt sich in Spielhandlungen wider, die als engagiert und anhaltend wahrgenommen werden. Im Spiel entstehen spezifische Spielwirklichkeiten, die durch Ziele, Handlungen, Rollen und das subjektive Erleben bestimmt werden. Im Spiel entstehen neue Bilder von Wirklichkeit und neue Erkenntnisse werden gewonnen, indem innere und äussere Realitäten aufeinandertreffen. Durch das Spiel ist es möglich, Erlebtes nachzustellen und damit zu verarbeiten, «neue Erlebensräume zu schaffen, sich selbst in anderen Rollen und die Reaktionen seiner Umwelt darauf zu erleben» (Weltzien, 2016). Zudem sind Spiele durch Handlungsverläufe und Handlungsebenen gekennzeichnet, die von dynamisch und motorisch komplex bis hin zu ruhig und konzentriert reichen. Szenische Spiele oder Rollenspiele umfassen eine Vielzahl von Handlungen, die sowohl lebhaft als auch ruhig sein können. Charakteristisch sind auch die fließenden Übergänge zwischen verschiedenen Spielformen, wodurch eine klare Abgrenzung schwerfällt (ebd.).

2.5.2 Rollenspiele in der Kindheit

Rollenspiele wie «Mutter, Vater, Kind» oder «Krankenhaus» sind ein vertrauter Teil der Kindheit. «Immer wenn spielerisch nachgeahmtes Rollenverhalten im Raum steht, sprechen wir von 'Rollenspiel'» (Günther, 2019, S. 7). Kinder spielen Alltagssituationen oder Szenen aus Büchern und Filmen nach und bearbeiten Themen, die sie besonders beschäftigen. Rollenspiele geben Einblick in das Erleben der Kinder und offenbaren oft ihre Sorgen und Nöte. Sie beginnen etwa im Alter von drei Jahren und sind bis weit in die Grundschulzeit beliebt. Sie sind besonders typisch für die Kita- und Vorschulzeit. Anfangs sind die Geschichten, die den Rollenspielen zu Grunde liegen sehr einfach, da die Tätigkeit bereits einige Fähigkeiten voraussetzt: Sie müssen sich eine Handlung und eine Rolle überlegen, ausreichende sprachliche Fähigkeiten besitzen, um sich abzusprechen und in der Lage sein, die Rolle über eine gewisse

Zeit aufrechtzuerhalten. Mit vier Jahren spielen fast alle Kinder Rollenspiele, und um den fünften Geburtstag herum können sie bereits komplexere und längere Spiele planen. Kinder entwickeln gemeinsam Spielideen, besprechen den Ablauf und verhandeln, wer mitspielen darf (Günther, 2019).

Gemeinsame Rollenspiele fördern die Fähigkeit, sich abzusprechen, sich in Gruppen einzufügen, tolerant zu sein, eigene Ideen einzubringen und Kompromisse zu schliessen. Im Spiel gilt es, die Bedeutung von Regeln zu kennen, diese einzuhalten und damit die Selbstdisziplin zu stärken. Auch innere Konflikte werden dabei ausgelebt, indem Rollen übernommen werden, in denen die Kinder Dinge tun, die sie normalerweise nicht dürfen. Und zusätzlich erweitern die Kinder durch Sprechrollen ihren Wortschatz und verbessern ihre Fähigkeit, sich auszudrücken und andere zu verstehen (BIÖG, 2023).

2.5.3 Wo sollen Rollenspiele stattfinden?

Rollenspiele sollen im besten Fall in speziell dafür ausgestatteten Funktionsräumen stattfinden, da diese wesentlich mehr Möglichkeiten und Impulse bieten als herkömmliche Gruppenräume. Kraus und Ferretti (2017) beziehen sich auf kleinkindliche Früherziehung, wenn sie sagen, dass Kinder sensibel auf Räume reagieren, und dass Räume die Qualität ästhetischer Erfahrungen massgeblich beeinflussen. Neurobiologische Erkenntnisse zeigen, dass Lernprozesse nur dann als echte Erfahrungen wirksam werden, wenn sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich erfolgen. Dafür braucht es Räume, die solche Erfahrungen ermöglichen. Ein Bewegungs- oder Theaterraum mit Bühne, Vorhang, Lichttechnik, Requisiten und weiteren ästhetischen Materialien regt das darstellende Spiel weit intensiver an als eine einfache Ecke im Gruppenraum. Zudem erleichtern Funktionsräume die Vor- und Nachbereitung und ermöglichen das Unterbrechen und Fortführen kreativer Prozesse (Kraus & Ferretti, 2017). Auch wenn sich diese Erkenntnisse primär auf kleine Kinder beziehen, profitieren Kinder im Primarschulalter sicherlich genauso von diesen Bedingungen. Es macht also Sinn, bei einem Theater-Projekt in der Primarschule einen geeigneten Raum vorzubereiten, der den oben genannten Anforderungen gerecht wird.

2.6 Freiwilligkeit

Sowohl im Zusammenhang mit erfolgreichem Lernen wie auch bei Rollenspielen war von Freiwilligkeit die Rede. Das Adjektiv «freiwillig» wird im Duden folgendermassen definiert: «Freiwillig - aus eigenem freiem Willen geschehend; ohne Zwang ausgeführt» (Dudenredaktion, n.d.). Martschukat (2022) geht detaillierter auf diese Definition ein. Freiwilligkeit wird oft als Ausdruck individueller Autonomie verstanden, bei dem Entscheidungen frei und unabhängig getroffen werden. Diese Sicht stellt Freiwilligkeit dem Zwang gegenüber und assoziiert sie mit demokratischen Prinzipien. Doch dieser Gegensatz ist in der Realität komplexer, denn Freiwilligkeit kommt in der Realität oft weniger eindeutig daher, als es auf den ersten Blick erscheinen

mag. Entscheidungen und Handlungen finden immer in spezifischen Kontexten statt, die von Bedingungen und Konsequenzen geprägt sind. Diese variieren stark und beeinflussen, wie freiwillig eine Handlung wahrgenommen wird. Eine Handlung wird häufig als freiwillig eingestuft, wenn Alternativen existieren, die als akzeptabel wahrgenommen werden. Was jedoch als akzeptabel gilt, hängt von den Umständen, den Konsequenzen und den bisherigen Erfahrungen der handelnden Person ab. Freiwilligkeit ist nicht nur eine Frage individueller Entscheidungen, sondern auch ein gesellschaftliches Ideal mit normativen Anforderungen. In freiheitlichen Gesellschaften wird von Bürger*innen erwartet, dass sie freiwillig und verantwortungsbewusst handeln, sei es in Bildung, Beruf, Gesundheit oder anderen Bereichen. Dabei wird nicht nur das Handeln an sich, sondern auch die Bereitschaft, das gesellschaftlich «Richtige» freiwillig zu tun, bewertet (Martschukat, 2022). Freiwilligkeit dient somit als ethisches Mass: Wer freiwillig die «richtigen» Entscheidungen trifft, zeigt seine Fähigkeit, als Mitglied der Gesellschaft zu funktionieren. Wer dies nicht tut, wird oft ausgegrenzt. Gleichzeitig zeigt sich die enge Verbindung zur situativen Komponente: Politische Programme und Massnahmen zielen häufig darauf ab, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die Entscheidungsfreiheit in Richtung sozial erwünschter Handlungen lenkt. Ein Beispiel für dieses «Regieren über Freiwilligkeit» sind die Impfbusse, welche während der Corona-Pandemie zu den Menschen gekommen sind. Oder Informationsseiten über AIDS-Kampagnen. Diese Massnahmen sollen Entscheidungen beeinflussen, ohne den Eindruck von Zwang zu erwecken (ebd.).

Im Kontext dieser Arbeit macht es Sinn, den Erklärungsansatz des amerikanischen Philosophen Harry G. Frankfurt hinzuzuziehen. Sein Modell unterscheidet zwischen Wünschen erster Ordnung und Wünschen zweiter Ordnung, die für die menschliche Handlungsfreiheit zentral sind. Wünsche erster Ordnung, sind solche, die direkt auf Handlungen gerichtet sind. Wünsche zweiter Ordnung beziehen sich auf diese ersten Wünsche: Wir können wollen, dass ein bestimmter Wunsch erster Ordnung handlungswirksam wird. Freiwilligkeit entsteht, wenn wir unsere Wünsche erster Ordnung durch unsere Wünsche zweiter Ordnung bestätigen. Das bedeutet, dass wir nicht nur handeln, sondern auch wollen, dass unser Handeln von bestimmten Wünschen geleitet wird. Frankfurt (1989) beschreibt dieses Konzept mithilfe eines Hauses: Das Erdgeschoss repräsentiert Wünsche erster Ordnung, die zweite Etage Wünsche zweiter Ordnung und das Dachgeschoss bildet die Ebene unserer wahren Interessen: Das, was wir wirklich lieben und was unsere Entscheidungen letztlich prägt. Handeln wir im Einklang mit diesen wahren Interessen, handeln wir freiwillig. Widerstrebt unser Handeln unseren wahren Interessen, handeln wir nicht freiwillig. Er argumentiert weiter, dass Liebe die höchste Ebene unserer Wünsche (das Dachgeschoss) formt. Liebe – sowohl Selbstliebe als auch Liebe zu anderen – gibt uns Gründe für unser Handeln, ohne selbst begründet werden zu müssen. Sie ist das Fundament unserer wahren Interessen. Als Beispiel ist das Handeln von Eltern bezüglich ihres Kindes zu nennen. Sie handeln aus Liebe, wenn sie seine langfristigen Interessen

fördern, auch wenn dies gegen die kurzfristigen Wünsche des Kindes geht. Ähnlich zeigt die Selbstliebe uns, welche Wünsche unseren wahren Interessen entsprechen (Bock, 2022).

3 Forschungsmethodik

Im Anschluss an die Begriffsklärung wird nun das methodische Vorgehen bei der Zusammenstellung und Analyse des Textmaterials dargestellt.

3.1 Beschreibung der Methodik

Die systematische Literaturanalyse als Forschungsmethode bietet mehrere Vorteile, insbesondere im Hinblick auf die Thematik von Theaterinterventionen zur Förderung der Lernmotivation bei Kindern im sonderpädagogischen Kontext. Zum einen eignet sich die Methodik, um das aktuelle Wissen aus bereits existierenden Studien zu bündeln. Dadurch können Lücken in der Forschung identifiziert und die Relevanz der Methode für den heilpädagogischen Bereich bewertet werden. Andererseits sorgt die Analyse dafür, dass das Produkt, welches erstellt werden soll, evidenzbasiert und praxisorientiert ist, damit es im Schulalltag eingesetzt werden kann. Denn durch die Recherche wird das nötige Wissen erarbeitet, um zu einem späteren Zeitpunkt einen Leitfaden zu konzipieren, der dabei hilft, durch eine Theaterintervention die Selbstwirksamkeit positiv zu beeinflussen. Während Rollenspiele in anderen Bildungsbereichen wie im sozialen Lernen oder in der Konfliktbewältigung bereits anerkannt sind, gibt es im Zusammenhang mit heilpädagogischen Fördermassnahmen und der Verbesserung der Lernmotivation bisher kaum fundierte Forschung.

Das Vorgehen der Recherche orientiert sich an Nordhausen und Hirt (2022) sowie Wicki (2024) und wurde folgendermassen angepasst:

- Festlegung der Fragestellung, die es zu untersuchen gilt
- Festlegung der Suchkomponenten und zu durchsuchenden Datenbanken
- Identifikation von Begriffen und Entwicklung des Suchstrings
- Durchsuchen und Identifizieren aller relevanten Referenzen von Studien oder anderen geeigneten Untersuchungen (unabhängig davon, ob diese veröffentlicht oder unveröffentlicht sind), die die Fragestellung adressieren
- Extrahieren und Analysieren relevanter Daten aus den identifizierten Publikationen sowie anderen Informationsquellen
- Erstellung einer umfassenden Synthese der extrahierten Ergebnisse

3.2 Forschungsfragen für die systematische Literaturanalyse

Das Ziel dieser Arbeit ist, auf der Grundlage gewonnener Erkenntnisse ein anwendbares Produkt zu entwickeln, das Lehrpersonen gezielt dabei unterstützt, Rollenspiele als methodischen

Ansatz zur Förderung der Selbstwirksamkeit bei Kindern einzusetzen. Als Erkenntnisgrundlage dient die systematische Literaturrecherche. Da durch eine erste Suche in verschiedenen Datenbanken keine Studien ausfindig gemacht werden konnten, die den direkten Zusammenhang von Theaterinterventionen und Selbstwirksamkeit untersuchen, stand für die Literaturanalyse eine offenere Fragestellung im Zentrum. Um möglichst viele Rückschlüsse auf das später zu erstellende Produkt ziehen zu können, wurden dabei auf der gesamten Primarstufe durchgeführte Interventionen berücksichtigt, bei denen ein positiver Effekt auf die teilnehmenden Schüler*innen festgestellt werden konnte, unabhängig davon, um welche Kompetenzen es sich dabei handelte. Folgende Forschungsfragen standen bei der Analyse im Zentrum:

Haupt-Forschungsfrage:

Welche Komponenten theaterpädagogischer Interventionen in der Primarschule führten zu Kompetenzsteigerungen der Schüler*innen?

Unterfrage 1: Durch welche Aktivitäten werden die Effekte der Intervention ausgelöst?

Unterfrage 2: Welche Erkenntnisse werden zu Motivation und Einsatzbereitschaft der Schüler*innen gemacht?

Unterfrage 3: Welche weiteren Erkenntnisse, die für das Produkt hilfreich sein könnten, werden gemacht?

Unterfrage 4: Welche organisatorischen Rahmenbedingungen werden genannt?

Unterfrage 5: Was für Hinweise gibt es zur Leitung einer Intervention?

3.3 Festlegung der Suchkomponenten

Bevor die Ein- und Ausschlusskriterien für die Literaturrecherche definiert und der Suchstring erstellt wurden, galt es, die konkreten Suchkomponenten festzulegen. Das Ziel bei der Definition der Suchkomponenten besteht darin, die vorhandene Fragestellung in eine recherchierbare Form zu überführen. Dabei wird festgelegt, welche Aspekte der Fragestellung in die Suchstrategie einfließen und berücksichtigt werden (Nordhausen & Hirt, 2022). Die Suchkomponenten wurden anhand des PICO-Schemas festgelegt, wobei PICO für Patient, Intervention, Control und Outcome steht. Wie bereits erwähnt, wurde das Outcome bei der Recherche nicht berücksichtigt, um Interventionen zu finden, die nicht nur die Selbstwirksamkeit adressieren, sondern auch andere Fördergegenstände behandeln, aus denen Gelingensbedingungen für Theaterinterventionen ableitbar sind. So wird die Suche weniger stark eingegrenzt und potenziell relevante Treffer werden nicht übersehen. Im Abgleich mit der Haupt-Forschungsfrage wurde das Schema um die Komponente «Setting» ergänzt. Somit blieben die Suchkomponenten Theaterintervention (Intervention), Schule (Setting) und Schüler*innen (Patient) für die Literaturrecherche erhalten.

3.4 Entwicklung des Suchstrings

Basierend auf den drei Suchkomponenten wurden Begriffe gesucht, die zu einem geeigneten Suchstring führen sollen. Da Englisch als die wichtigste Suchsprache in Datenbanken anzusehen ist (Nordhausen & Hirt, 2022), wurden neben den deutschen auch die englischen Begriffe herausgearbeitet. Mit den booleschen Operatoren AND und OR wurde nun ein geeigneter Suchstring erstellt, der die Suchkomponenten und die Stichwörter sinnvoll kombiniert.

Suchstring Deutsch: (Theater OR theatralisch OR Theaterspiele OR Rollenspiele OR «szenische Spiele» OR Fantasiespiele OR Darstellungsspiele) AND (Intervention OR Interventionen) AND (Schule OR Bildungseinrichtung OR Grundschule OR Primarschule OR Basisstufe OR Vorschule OR Eingangsstufe OR Unterstufe OR Mittelstufe OR Erstunterricht) AND (Kinder OR Heranwachsende OR Junge OR Mädchen OR Jungen OR Knaben OR Schülerinnen OR Schüler)

Suchstring Englisch: (theat* OR drama OR "drama education" OR "dramatic play" OR "role play" OR "role-play" OR "act out") AND (intervention OR interventions) AND (school OR "primary school" OR "elementary school" OR "middle school" OR preschool OR "primary education") AND (children OR infants OR kids OR boys OR girls OR "young ones" OR pupils OR students)

Die Suche wurde auf EBSCOhost durchgeführt. Die Plattform durchsucht die Datenbanken ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source. Die Filter peer-reviewed, Volltext, Sprachen: Englisch & Deutsch, Zeitraum: letzte 10 Jahre und Alter: Kinder/Jugendliche von 6 – 18 Jahre wurden verwendet.

3.5 Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche

Um die Ergebnisse zu reduzieren, wurden Ein- und Ausschlusskriterien für die Textauswahl festgelegt.

Einschlusskriterien: Um aktuelle Studien miteinzubeziehen, wird der Zeitraum eingegrenzt auf 2015 bis 2025. Zugelassen sind empirisch quantitative, qualitative sowie Mixed-Methods-Studien, Einzelfallstudien, nicht-randomisiert kontrollierte Interventionsstudien, Meta-Analysen und Längsschnittstudien. Studien ohne Kontrollgruppe werden als zulässig erachtet, sofern sie für die vorliegende Arbeit relevante Ergebnisse liefern. Es werden deutsch- und englischsprachige Studien einbezogen, die sich auf Kinder im Primarschulalter (6-12 Jahre) beziehen. Es werden Studien berücksichtigt, die sowohl dem heilpädagogischen Kontext wie auch der allgemeinen Didaktik zugeordnet werden können. Relevante Interventionen zielen auf Kompetenzförderung durch theaterpädagogische Mittel ab, z. B. durch Rollenspiele, Aufführungen oder Improvisationstheater. Berücksichtigt werden nur Veröffentlichungen aus Fachbüchern,

peer-reviewed Zeitschriften oder Dissertationen. Die Intervention in der Studie muss in mindestens einem Bereich zu Kompetenzsteigerungen geführt haben.

Ausschlusskriterien: Alle anderen Arten von Studien wie Beobachtungs- und Querschnittsstudien, sowie anderssprachige Studien als Deutsch und Englisch, wurden nicht berücksichtigt.

3.6 Literatursauswahl

Die Suche auf EBSCOhost wurde am 26. Februar 2025 durchgeführt und ergab auf Deutsch null Treffer. Die Durchführung mit dem englischen Suchstring ergab 144 Ergebnisse. Von den 144 Suchergebnissen wurden 118 Studien nach Screening des Titels und Abstracts ausgeschlossen. Übrig blieben 26 Texte, deren Volltext genauer untersucht wurde. Dabei schieden wiederum zehn Texte aus. Somit blieben 16 Texte übrig, die als ausreichend gewertet wurden, um sie für die qualitative Analyse dieser Arbeit verwenden zu können. Abbildung 2 zeigt den detaillierten Ablauf der Literaturrecherche.

Abbildung 2. Vorgehen bei der systematischen Literaturrecherche

Nach dem Hinzuziehen der Ein- und Ausschlusskriterien wurden weitere sechs Studien ausgeschlossen, bei denen die Altersgruppe jeweils zu jung oder zu alt ist oder der Ablauf der Intervention nicht genau genug beschrieben wird. Somit blieben zehn Studien übrig, die in Tabelle 1 aufgeführt werden.

Tabelle 1

Übersicht der für die qualitative Inhaltsanalyse verwendeten Studien

Kürzel	Autor*innen	Titel
A	Saunders (2022)	Using Drama-Rich Pedagogies with the Episodic Pre-Text Model to Improve Literacy
B	Layachi, Douglas & Reraki (2024)	Drama-based intervention to support social inclusion: evaluation of an approach to include students with ADHD in Algeria
C	Öztürk-Pat & Yilmaz (2021)	Impact of Creative Drama Method on Student's Speaking Skills
D	Hautala, Ronimus & Junttila (2023)	Readers' Theater Projects for Special Education: A Randomized Controlled Study
E	Kadan (2021)	The Effects of Creative Drama on Achievement and Motivation Levels of the 7th Graders in English Language Classes
F	Peskar & Bachelor (2022)	Getting up Close and Cultural: The Impact of Cultural Simulation on FLES Learner Motivation
G	Kilinc, Marley, Kelley & Millinger (2023)	A Quasi-Experimental Examination of Drama Frames: A Teacher Professional Development Program Targeting Student Reading Achievement
H	Bagès, Hoareau & Guerrien (2021)	Play to Reduce Bullying! Role-Playing Games Are a Useful Tool for Therapists and Teachers
I	Greenfader, Brouillette & Farkas (2015)	Effect of a Performing Arts Program on the Oral Language Skills of Young English Learners
J	Corbett et al. (2016)	Improvement in Social Competence Using a Randomized Trial of a Theatre Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder

3.7 Beschreibung der Auswertung

Die Auswertung folgt in Kapitel 4 und lehnt sich an den Ablauf, wie er von Kuckartz und Rädiker (2022) beschrieben wird. Die sieben Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse wurden in angepasster Form übernommen und durchgeführt.

1. Initiierende Textarbeit und Verfassen von Fallzusammenfassungen
2. Entwickeln von Hauptkategorien
3. Codierung anhand der Hauptkategorien
4. Bildung induktiver Subkategorien
5. Codierung anhand der Subkategorien
6. Beantwortung der Forschungsfragen
7. Analyse und Ergebnispräsentation

Beim letzten Schritt der Analyse und Ergebnispräsentation werden paarweise Zusammenhänge zwischen den Kategorien gemacht. Dabei ist vor allem wichtig, dass das Verhältnis, wie die jeweiligen Kategorien zueinanderstehen, diskutiert wird (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die detaillierten Resultate werden in Kapitel 5 «Ergebnisse» dargestellt.

4 Auswertung

Die Fallzusammenfassungen, sowie die Schritte des Entwickelns von Kategorien und Codierens anhand der Kategorien, sind in den folgenden zwei Unterkapiteln dargestellt. Die Beantwortung der Forschungs-Unterfragen erfolgt in [Unterkapitel 4.3](#).

4.1 Vorstellung der Studien

Studie A: Using Drama-Rich Pedagogies with the Episodic Pre-Text Model to Improve Literacy (Saunders, 2022)

Die Studie untersuchte den Einsatz von Theaterpädagogik im Rahmen des «School Drama Classic»-Programms, eines Weiterbildungsangebots, das von der Sydney Theatre Company und der University of Sydney entwickelt wurde. Ziel des Programms ist es, Primarschullehrpersonen zu befähigen, theaterpädagogische Ansätze zur Förderung der literalen Fähigkeiten ihrer Schüler*innen einzusetzen. Im Zentrum steht die Anwendung einer episodischen Pre-Text-Methode, bei der literarische Texte in kleinere Einheiten zerlegt und mittels dramatischer Aktivitäten erkundet werden.

Interessante Erkenntnisse

Die Anwendung der theaterpädagogischen Methoden während der Intervention hatte positive Auswirkungen auf das Lernen, die Motivation und die Einsatzbereitschaft der Schüler*innen. Sie sagten in Befragungen, dass das Lernen mittels Theater spannender und fesselnder sei als traditionelle Methoden.

Effekte

Die durchgeführte Studie zeigte, dass der Einsatz einer dramaturgisch ausgerichteten Pädagogik, welche auf prozessdrama-basierten Strategien und dem episodischen Pre-Text-Modell beruht, einen deutlich positiven Effekt auf die Lese- und Schreibkompetenzen der beteiligten Schüler*innen hatte. Während vor der Intervention 12 von 21 Schüler*innen (57%) die Aufgaben mit einer Note unter C- (weniger als 7 von 15 Punkten) nicht bestanden, verbesserten sich nach der Intervention 10 dieser Schüler*innen (83.3.%) auf eine Note oberhalb von C-. Von den verbleibenden zwei Kindern behielt eines die ursprüngliche Bewertung (D+ mit 4 Punkten) bei, während sich das andere von E+ (3 Punkte) auf D (5 Punkte) verbesserte. Der positive Effekt zeigte sich zudem im Unterschied der durchschnittlichen Noten: Die Mädchen verbesserten sich im Schnitt von einer Punktzahl von 6.5 (D+) auf 9.3 (C+), was einer Verbesserung um drei Noten entspricht. Die Jungen steigerten sich von einer durchschnittlichen Bewertung von 5.4 (D) auf 8 (C), was einer Notenverbesserung von 2.5 entspricht. Insgesamt verdeutlichen diese Ergebnisse, dass der Einsatz theaterpädagogischer Methoden insbesondere im Bereich des schlussfolgernden Verstehens zu einer signifikanten Leistungssteigerung führte und eine effektive Ergänzung der Unterrichtsstrategien der Lehrpersonen darstellte.

Studie B: Drama-based intervention to support social inclusion: evaluation of an approach to include students with ADHD in Algeria (Layachi, Douglas & Reraki, 2024)

Diese Studie untersucht eine theaterpädagogische Intervention, die das Ziel hatte, die soziale Inklusion von Schülern mit Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu verbessern.

Interessante Erkenntnisse

Sowohl Lehrpersonen als auch Schüler*innen berichteten, dass die Intervention soziale Fähigkeiten wie Empathie, Kooperationsbereitschaft und das Verständnis für Diversität und Unterschiede unter den Kindern förderte. Besonders während Gruppenaktivitäten war die Einsatzbereitschaft hoch. Die Erfahrung steigerte zudem den Selbstwert – vor allem bei den Kindern mit ADHS – und verbesserte die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Kindern.

Effekte

Die durchgeführte Studie weist insgesamt positive Effekte auf die soziale Inklusion von Schüler*innen auf, darunter auch Kinder mit ADHS. Im Bereich des gemeinsamen Spielens («Like to Play», LITOP) ergab sich nach der Intervention zwar eine leichte Zunahme der sozialen Akzeptanz, diese Veränderung war jedoch statistisch nicht signifikant. Dagegen reduzierte sich die soziale Ablehnung im LITOP-Bereich signifikant für alle Teilnehmenden, wobei der Rückgang der sozialen Ablehnung bei der ADHS-Gruppe stärker ausgeprägt war als bei der TD-Gruppe (Schüler*innen mit neurotypischer Entwicklung). Der Interaktionseffekt lag bei $p=0.05$.

Im Bereich des gemeinsamen Arbeitens («Like to Work», LITOW) zeigte sich eine statistisch signifikante Zunahme der sozialen Akzeptanz ($p < 0.001$), die bei der ADHS-Gruppe noch ausgeprägter war als bei der TD-Gruppe. Zusätzlich ergab sich hier auch eine signifikante Abnahme der sozialen Ablehnung ($p < 0.001$), wobei auch hier die stärkste Verbesserung bei Schüler*innen mit ADHS beobachtet wurde.

Insgesamt weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass die Intervention vor allem im Bereich der Zusammenarbeit (LITOW) positive Effekte hatte und speziell für die soziale Integration der ADHS-Gruppe günstig war. Allerdings bleibt die Frage nach der Repräsentativität aufgrund der kleinen Stichprobengröße offen.

Studie C: Impact of Creative Drama Method on Student's Speaking Skills (Öztürk-Pat & Yilmaz, 2021)

Die Studie untersucht die Wirkung theaterpädagogischer Methoden (creative drama) auf die Sprechfähigkeiten von Grundschulkindern im Türkischunterricht. Während die Kontrollgruppe mit traditionellen Methoden unterrichtet wurde, erhielt die Experimentalgruppe eine Unterrichtseinheit, in der Theater eingesetzt wurde.

Interessante Erkenntnisse

Die Autor*innen der Studie empfehlen, die Methode neben Türkisch-Lektionen auch auf andere Fächer anzuwenden

Effekte

Die durchgeführte Studie zeigte, dass die Methode des kreativen Theaters (Creative Drama) einen signifikanten positiven Einfluss auf die Sprechfertigkeiten von Drittklässler*innen in der Grundschule hatte. Die Kinder der Versuchsgruppe, die nach dieser Methode unterrichtet wurden, erzielten deutlich bessere Ergebnisse als die Kontrollgruppe, die mit traditionellen Lehrmethoden unterrichtet wurde. Die Gesamtmittelwerte der Versuchsgruppe waren nach der Intervention höher (Mittelwert = 3.56) als die der Kontrollgruppe (Mittelwert = 2.92), wobei der Unterschied statistisch signifikant war ($p < 0.05$). In den einzelnen untersuchten Bereichen war der Mittelwert für die Komponente «Beginn der Rede» in der Versuchsgruppe 3.87 und in der Kontrollgruppe 3.00 ($p < 0.05$). Bei den «sprachlichen Fähigkeiten» erzielte die Versuchsgruppe einen Mittelwert von 3.43 gegenüber 2.89 der Kontrollgruppe ($p < 0.05$). Auch im Bereich «Körpersprache und Lautsprache» erreichte die Versuchsgruppe mit einem Mittelwert von 3.42 signifikante höhere Ergebnisse als die Kontrollgruppe, deren Mittelwert bei 2.88 lag ($p < 0.05$). Zusammenfassend konnte somit festgestellt werden, dass die Theatermethode die Sprechfähigkeiten der Schüler*innen in allen untersuchten Teilbereichen effektiv verbesserte.

Studie D: Readers' Theater Projects for Special Education: A Randomized Controlled Study (Hautala, Ronimus & Junttila, 2023)

Als randomisiert kontrollierte Studie wurde hier der Effekt theaterpädagogischer Methoden (Readers' Theater, RT) auf Lesefähigkeiten und Motivation von Schüler*innen mit Leseschwierigkeiten im Vergleich zu traditioneller Leseförderung in Finnland untersucht.

Interessante Erkenntnisse

Hinsichtlich des Selbstwerts erzielte die Studie eine temporäre Verbesserung. Die Kinder der RT-Gruppe hatten während der Intervention weniger Angst, laut vorzulesen. Die langfristige Entwicklung des Selbstwertgefühls oder der Lese-Selbstwirksamkeit wurde jedoch nicht signifikant beeinflusst. Im Vergleich zum normalen Unterricht ist die Intervention zwar effektiver, es zeigte sich aber, dass traditionelle Förderprogramme zum Lesen gleich effektiv sind.

Effekte

Im Bereich der Lesegeschwindigkeit konnte festgestellt werden, dass alle Interventionsgruppen (RT-Gruppen und Kontrollgruppe) von der ersten zur zweiten Messung eine stärkere Verbesserung erreichten als die Mainstream-Gruppe. Von der zweiten zur dritten Messung entwickelte sich jedoch die Mainstream-Gruppe schneller als die RT-Ziel- und die Kontrollgruppe. In Bezug auf die Lesegenauigkeit konnte die RT-Zielgruppe zwischen der ersten und zweiten Messung die Anzahl ihrer Lesefehler stärker reduzieren als die anderen Gruppen. Zwischen der zweiten und dritten Messung nahm die Anzahl der Fehler in der RT-Zielgruppe allerdings wieder zu. Bei der Lesemotivation wurde bei der Subskala «Leselust» eine signifikante Abnahme bei der Mainstream-Gruppe über die Zeit festgestellt, während bei der RT-Gruppen und der Kontrollgruppe keine solche Verringerung beobachtet wurde. In Bezug auf die «Angst vor dem Vorlesen» konnte festgestellt werden, dass die RT-Zielgruppe ihre Angst zwischen der ersten und zweiten Messung im Vergleich zur Mainstream-Gruppe stärker reduzieren konnte, jedoch nahm diese Angst in allen Gruppen zur dritten Messung hin, einige Monate nach der Intervention, wieder zu. Hinsichtlich der Einsatzbereitschaft ergaben sich signifikante Unterschiede zugunsten der RT-Zielgruppe. Diese Gruppe zeigte während der Intervention ein höheres emotionales und verhaltensbezogenes Engagement sowie eine geringere Unzufriedenheit im Vergleich zur RT-Übungsgruppe. Weiter verbesserte sich das verhaltensbezogene Engagement im Leseunterricht stärker in der RT-Zielgruppe als in der Kontroll- und RT-Übungsgruppe.

Zusammenfassend deutet die Studie darauf hin, dass Readers' Theater als Intervention besonders bei der Reduktion von Lesefehlern, der kurzfristigen Verringerung der Angst vor dem Vorlesen und der Verbesserung des emotionalen und verhaltensbezogenen Engagements effektiv war, jedoch kontinuierliche Übung erforderlich ist, um diese positiven Effekte langfristig aufrechtzuerhalten.

Studie E: The Effects of Creative Drama on Achievement and Motivation Levels of the 7th Graders in English Language Classes (Kadan, 2021)

Die Studie untersuchte in einer quasi-experimentellen Form die Auswirkungen von Theaterpädagogik (Creative Drama) auf die Leistungen und die Motivation von Kindern im Englischunterricht. Die Experimentalgruppe verwendete ein speziell entwickeltes Buch mit Theatermethoden, während die Kontrollgruppe das reguläre Lehrbuch nutzte.

Effekte

Die Ergebnisse zeigten, dass sich die akademische Leistung der Schüler*innen in der Versuchsgruppe, die mit der kreativen Theatermethode unterrichtet wurden, stärker verbesserte als in der Kontrollgruppe, dieser Unterschied jedoch nicht statistisch signifikant war. Bei der Motivation hingegen wurde ein signifikanter Unterschied zugunsten der Versuchsgruppe festgestellt. Die Schüler*innen dieser Gruppe zeigten nach der Intervention eine signifikant verbesserte Motivation ($p < 0.05$, Effektstärke $ES = 0.68$), während die Kontrollgruppe keine signifikante Veränderung in der Motivation aufwies ($p > 0.05$, $ES = 0.04$). Besonders bei den Motivationskomponenten «Selbstvertrauen» und «Zufriedenheit» wurden signifikante Verbesserungen in der Versuchsgruppe festgestellt (Selbstvertrauen: Mittelwert 33.36 gegenüber 29.65 der Kontrollgruppe, Zufriedenheit: Mittelwert 36.83 gegenüber 32.53 der Kontrollgruppe). Bei den Komponenten «Aufmerksamkeit» und «Relevanz» hingegen war kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen erkennbar.

Die qualitativen Rückmeldungen der Schüler*innen bestätigten die positiven Effekte. Sie empfanden den Unterricht als unterhaltsamer, angenehmer und effektiver. Sie schlugen vor, weitere Unterrichtseinheiten mit dieser Methode zu gestalten. Die Studie weist darauf hin, dass die kreative Theatermethode besonders effektiv für die Steigerung der Motivation und des Selbstvertrauens der Schüler*innen im Englischunterricht sein kann.

Studie F: Getting up Close and Cultural: The Impact of Cultural Simulation on FLES Learner Motivation (Peskar & Bachelor, 2022)

Die Studie untersuchte den Effekt einer aufgabenbasierten kulturellen Simulation auf die integrative Motivation und Einstellung zum Fremdsprachenlernen bei Schüler*innen der oberen Grundschulklassen einer internationalen Schule in Südkorea.

Effekte

Bezüglich der integrativen Motivation zeigten quantitative Ergebnisse, dass die Schüler*innen schon vor der Intervention eine positive integrative Haltung gegenüber der Zielkultur hatten (Mittelwerte zwischen 4 und 5.33 auf einer 6-Punkte-Likert-Skala). Nach der Intervention stieg der Mittelwert aller Items an, allerdings ohne statistische Signifikanz. Qualitative Daten aus Nachbesprechungen und Interview unterstützten jedoch eine insgesamt positive Veränderung: Die Mehrheit der Kinder konnte sich vorstellen, in einem spanischsprachigen Land zu leben

und zeigte ein erhöhtes Interesse an der Zielkultur, am Erlernen von Spanisch sowie am Reisen in spanischsprachige Länder. Im Hinblick auf die Einstellung zum Lernen der Fremdsprache stellte die quantitative Analyse der Motivationsumfrage nach der Intervention überwiegend leichte Verbesserungen im Mittelwert dar, die jedoch nicht statistisch signifikant waren. Qualitativ äusserten sich die Schüler*innen grösstenteils positiv über die kulturelle Simulation. Die Mehrheit empfand die Aktivitäten als «lustig» und «unterhaltsam». Auf Anklang stiess vor allem die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und autonom in einer Rolle zu agieren. Einige wenige Kinder äusserten jedoch auch negative Aspekte, wie die Wahrnehmung, dass Teile der Simulation unrealistisch waren oder dass es zu wenig spielerische Aktivitäten gab.

Die aufgabenbasierte kulturelle Simulation konnte die integrative Orientierung und die Einstellung der Schüler*innen zum Fremdsprachenlernen in qualitativer Hinsicht positiv, aber nicht signifikant, beeinflussen. Die Schüler*innen berichteten insgesamt von einem gesteigerten Interesse an der Sprache und Kultur, was auf eine Erhöhung ihrer integrativen Motivation schliessen lässt.

Studie G: A Quasi-Experimental Examination of Drama Frames: A Teacher Professional Development Program Targeting Student Reading Achievement (Kilinc, Marley, Kelley & Millinger, 2023)

Die Studie untersuchte die Wirkung von «Drama Frames», einem Weiterbildungsprogramm für Lehrpersonen. Dabei arbeiteten die Lehrpersonen mit Theaterpädagog*innen zusammen, um Strategien gezielt im Sprachunterricht zu integrieren und so die Lesekompetenz der Kinder zu fördern.

Interessante Erkenntnisse

Durch die theaterpädagogischen Strategien nahmen die Schüler*innen aktiv und engagiert am Unterrichtsgeschehen teil. Die Autoren der Studie erklären die Ergebnisse der Studie mit theoretischen Annahmen zur körperlichen Aktivierung von Lernprozessen, wonach körperliche Aktivität, wie sie in der Theaterpädagogik vorkommt, die Verankerung und das Verständnis sprachlicher Inhalte verbessert.

Effekte

Die Ergebnisse zeigten für unterschiedliche Klassenstufen differenzierte Effekte. Im Kindergarten zeigten sich in der Subskala «Literatur und Information» statistisch signifikante Verbesserungen zugunsten der Theaterpädagogik-Gruppe. Diese Gruppe erzielte nach der Intervention höhere Werte ($M = 151.063$) als die Kontrollgruppe ($M = 146.606$). Zudem verbesserte sich die Theaterpädagogik-Gruppe schneller als die Vergleichsgruppe. In der ersten Klasse fielen die Ergebnisse in zwei Bereichen zugunsten der Vergleichsgruppe aus. Sowohl bei den «grundlegenden Fähigkeiten» ($\gamma = -3.457$) als auch bei «Literatur und Informationen» ($\gamma = -3.885$) zeigte die Vergleichsgruppe eine signifikante höhere Wachstumsrate als die

Theaterpädagogik-Gruppe. In der zweiten Klasse zeigte die Theaterpädagogik-Gruppe signifikante bessere Ergebnisse im Bereich «Literatur» ($M = 186.874$ vs $M = 180.874$, $p < 0.05$) sowie eine schnellere Entwicklung als die Vergleichsgruppe. Auch im Bereich «Informationstext» waren die Werte der Theaterpädagogik-Gruppe nach der Intervention geringfügig höher ($M = 186.878$ vs $M = 182.371$, $p < 0.10$) mit einer signifikant höheren Entwicklungsrate. Zudem erreicht die Theaterpädagogik-Gruppe im Bereich «Wortschatzerwerb und -verwendung» höhere Ergebnisse ($M = 183.774$ vs $M = 179.836$) und zeigte eine signifikant stärkere Entwicklung. In der dritten Klasse erzielte die Theaterpädagogik-Gruppe in der Subskala «Wortschatzerwerb und -verwendung» ebenfalls signifikant höhere Ergebnisse ($M = 194.409$ vs $M = 188.751$, $p < 0.05$) und verbesserte sich schneller als die Vergleichsgruppe.

Über alle Klassenstufen hinweg betrachtet, unterscheiden sich die Gruppen in ihren Gesamtwerten am Ende der Studie nicht signifikant voneinander, jedoch war eine signifikant höhere Wachstumsrate ($\gamma = 1.521$, $p < 0.001$) in der Theaterpädagogik-Gruppe gegenüber der Vergleichsgruppe zu erkennen. Insgesamt deutet dies darauf hin, dass Schüler*innen, deren Lehrkräfte am theaterpädagogischen Fortbildungsprogramm teilnahmen, in den meisten betrachteten Bereichen schneller Fortschritte machten, als Schüler*innen in der Vergleichsgruppe.

Studie H: Play to Reduce Bullying! Role-Playing Games Are a Useful Tool for Therapists and Teachers (Bagès, Hoareau & Guerrien, 2021)

Diese Studie untersucht die Wirksamkeit von Rollenspielen (role-playing games, RPG) als Interventionsmassnahmen gegen Mobbing an Schulen. Während in der Experimentalgruppe Rollenspiele durchgeführt und diskutiert wurden, schaute die Kontrollgruppe Videos und tauschte sich über diese aus.

Interessante Erkenntnisse

Sowohl bei der Übernahme der Rollen als auch bei der Diskussion zeigten die Teilnehmenden grosses Interesse und Einsatzbereitschaft. Bereits drei Sitzungen scheinen eine Wirkung zu haben.

Effekte

Im Bereich Empathie zeigte sich, dass die Schüler*innen der RPG-Gruppe im Nachtest signifikant empathischer waren als jene der Kontrollgruppe. Während sich die Empathie in der RPG-Gruppe vom Vor- zum Nachtest signifikant erhöhte, blieb sie in der Kontrollgruppe unverändert. Konkret waren die Werte für die Interaktion zwischen Zeit und Gruppe ($p < 0.001$) signifikant und die Schüler*innen der RPG-Gruppe waren im Nachtest empathischer als die Kontrollgruppe ($p = 0.021$). Bezüglich des aggressiven Verhaltens wurde festgestellt, dass die Schüler*innen der RPG-Gruppe im Nachtest weniger aggressives Verhalten zeigten als die Schüler*innen der Kontrollgruppe ($p = 0.002$). Während aggressives Verhalten in der RPG-Gruppe zwischen Vor- und Nachtest signifikant abnahm, blieb es in der Kontrollgruppe

unverändert. Auch beim Mobbingverhalten berichteten Kinder der RPG-Gruppe nach der Intervention von weniger Mobbing als die Kontrollgruppe ($p = 0.023$). In der RPG-Gruppe reduzierte sich das Mobbing zwischen Vor- und Nachtest signifikant, während es in der Kontrollgruppe keine Veränderung gab.

Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse, dass Rollenspiele eine signifikante Steigerung der Empathie sowie eine signifikante Reduktion von aggressivem Verhalten und Mobbing bewirken können.

Studie I: Effect of a Performing Arts Program on the Oral Language Skills of Young English Learners (Greenfader, Brouillette & Farkas, 2015)

Die Studie untersuchte die Wirkung eines Programms für darstellende Künste (Teaching Artist Project, TAP) auf die mündlichen Sprachfähigkeiten junger Englischlernender der Klassenstufe K-2.

Interessante Erkenntnisse

Lehrpersonen berichteten, dass die theaterpädagogischen Aktivitäten die Kinder motivierten, aktiver am Unterricht teilzunehmen, intensiver miteinander zu kommunizieren und insgesamt aufmerksamer zu sein.

Effekte

Die Ergebnisse zeigten insgesamt, dass Schüler*innen, die am TAP teilnahmen, im Bereich der mündlichen Sprachbewertung geringfügig signifikant besser abschnitten als Schüler*innen in der Kontrollgruppe ($\beta = 0.06$, $p = 0.052$). Die Analyse belegt weiter, dass der Effekt der TAP-Intervention durch die anfänglichen Englischkenntnisse der Schüler*innen gemildert wurde. Schüler*innen mit den geringsten Sprechfertigkeiten zu Beginn der Intervention, profitierten am stärksten vom Programm (Verbesserungen von 0.40 Standardabweichungen für die Schüler*innen mit dem niedrigsten Ausgangswert und 0.33 Standardabweichungen für Anfänger*innen). Kinder, deren Ausgangswerte nahe am Durchschnitt lagen, zeigten kleinere Verbesserungen (0.07 Standardabweichungen). Kinder mit bereits höheren mündlichen Sprachfähigkeiten wiesen keine Verbesserungen durch das Programm nach und schnitten teilweise sogar etwas schlechter ab als die Kontrollgruppe (-0.07 bis -0.13 Standardabweichungen). Insgesamt profitierten vor allem Schüler*innen mit geringen anfänglichen Englischkenntnissen von der TAP-Intervention, während fortgeschrittene Schüler*innen kaum oder gar nicht von dem Programm profitierten.

Studie J: Improvement in Social Competence Using a Randomized Trial of a Theatre Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder (Corbett et al., 2016)

Diese Studie untersuchte die Wirkung einer theaterpädagogischen Intervention (SENSE Theatre) auf die soziale Kompetenz von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Die Intervention beinhaltete unter anderem die Einstudierung eines Theaterstücks. Es wurde auch

videobasiertes Modelllernen eingesetzt, bei dem die Kinder zu Hause Videos von Peers anschauen konnten, um bestimmte Verhaltensweisen zu üben.

Interessante Erkenntnisse

Die Einsatzbereitschaft der Kinder während der Intervention war hoch. Die Teilnehmenden arbeiteten aktiv und regelmässig mit Peers zusammen und involvierten sich in den gemeinsamen Aktivitäten. Die Autor*innen der Studie erachteten es als sinnvoll, die Methode auf andere Altersgruppen oder soziale Kontexte auszuweiten.

Effekte

Es zeigten sich signifikante Effekte der Intervention in verschiedenen Bereichen. Im Bereich der sozialen Kognition verbesserte sich das verzögerte Gedächtnis für Gesichter («memory for face delayed»), das als primäre abhängige Variable galt, bei der Versuchsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant. Auch das unmittelbare Gedächtnis für Gesichter («memory for face immediate») sowie Theory-of-Mind-Fähigkeiten (Perspektivenübernahme) verbesserten sich bei der Versuchsgruppe signifikant. Neuropsychologische Messungen konnten ebenfalls spezifische Verbesserungen des episodischen Gedächtnisses für soziale Reize (Gesichter) belegen, während sich das Gedächtnis für nicht-soziale Reize (Häuser) nicht veränderte, was die Spezifität der Intervention für soziale Kompetenzen bestätigt. Im Bereich des sozialen Verhaltens gab es signifikante Verbesserungen bei der sozialen Kommunikation, gemessen anhand von Elternberichten auf der SRS-Kommunikations-Subskala, sowie beim beobachteten Gruppenspiel während der Interaktionen. Diese positiven Effekte auf die reziproke Kommunikation hielten auch zwei Monate nach der Intervention noch an. Dagegen blieben Effekte auf einer weiteren Messung sozialer Fähigkeiten langfristig nicht erhalten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Theaterintervention spezifische, signifikante Verbesserungen in sozialen und kommunikativen Kompetenzen sowie in relevanten neuropsychologischen Fähigkeiten (Gedächtnis für Gesichter und Theory-of-Mind) bei Kindern mit ASS bewirkte.

4.2 Codierprozess

Anhand der Forschungsfragen wurden fünf Hauptkategorien gebildet. Das gesamte vorhandene Material wurde nun ausgehend von den Hauptkategorien codiert. Dabei wurden einzelne Textabschnitte den Hauptkategorien zugeordnet. Stellen im Text, die für die Forschungsfragen nicht relevant sind, werden nicht codiert (Kuckartz & Rädiker 2022). Daher wurden gewisse Textstellen keiner Kategorie zugeordnet.

Beim Codieren mit den Hauptkategorien stellte sich heraus, dass Subkategorien benötigt werden, um das Material sinnvoll zu unterteilen. Für die Hauptkategorien Aktivitäten, Erkenntnisse, Rahmenbedingungen und Leitung wurden mehrere Subkategorien gebildet. Diese wurden in-

Tabelle 2

Haupt- und Subkategorien bei der Codierung

Hauptkategorie	Subkategorien
Aktivitäten	Theatralische Elemente Nicht-theatralische Elemente Sowohl als auch Unklar
Motivation & Einsatzbereitschaft	Keine Subkategorien vorhanden
Weitere Erkenntnisse	Lernen Selbstwert Inklusion
Rahmenbedingungen	Zeitliche Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen Gruppe Umsetzungshinweise
Leitung	Lehrpersonen Fachlehrpersonen Externe Fachpersonen Peers

duktiv gebildet. Tabelle 2 präsentiert eine Übersicht der Haupt- und Subkategorien. Eine detaillierte Auflistung der Kategorien ist im [Anhang A](#) einsehbar.

Der englische Begriff «engagement», der ein wichtiger Bestandteil einiger Studien ist, kann je nach Kontext unterschiedlich ins Deutsche übertragen werden. Um die aktive Haltung und die Bereitschaft zum Mitwirken präzise auszudrücken, wird der Begriff in dieser Arbeit, wo nötig, mit «Einsatzbereitschaft» übersetzt, da eine wörtliche Übersetzung die beabsichtigte Bedeutung nur unzureichend abbilden würde.

Das bereits codierte Material wurde ein zweites Mal durchgearbeitet und die Textstellen, die den vier Hauptkategorien Aktivitäten, Erkenntnisse, Rahmenbedingungen und Leitung zugeordnet worden sind, wurden einer oder mehreren Subkategorien zugeordnet.

4.3 Beantwortung der Forschungs-Unterfragen

In der alphabetisch geordneten Tabelle 3 werden die Begriffe, die in den einzelnen Studien im Zusammenhang mit Theaterpädagogik auftauchen, erklärt.

Tabelle 3

Begriffsklärung der verschiedenen Interventionen

Begriff	Erklärung
creative drama	Eine Form des Theaters zu Bildungszwecken, die Kindern hilft, soziale Kompetenzen und schulische Inhalte mithilfe von Theater- spielen und Improvisationen zu entwickeln.
cultural simulation	Erfordert von den Teilnehmenden, eine neue Identität in der Ziel- kultur anzunehmen.
drama-based peda- gogy	Ein didaktischer Ansatz, der theatralische und interaktive Metho- den in verschiedenen Unterrichtsfächern nutzt, um das Lernen der Schüler*innen zu verbessern.
Drama Frame	Ein Programm in den USA, das Lehrpersonen schult, theaterpä- dagogische Methoden im Unterricht einzusetzen, um Sprach- und Lesekompetenzen von Schüler*innen zu fördern.
process-based drama	Verläuft ohne festes Skript, Ausgang ist nicht vorhersehbar, es gibt kein separates Publikum und die Erfahrung ist nicht reprodu- zierbar.
Readers' Theater	Ein theaterpädagogischer Ansatz, um Lesen zu üben. Dabei wer- den Skripts laut vor Publikum vorgelesen.
role-playing games	Rollenspiele können psychosoziale Fähigkeiten, die persönliche Identität und das Bewusstsein für soziale Regeln fördern. Viele Kindheitsspiele sind Rollenspiele (z.B. ein Mädchen, das mit ihrer Puppe Mutter-Kind spielt).
School Drama Classic	Ein Co-Mentoring Programm in Australien, das darauf abzielt, Lehrpersonen weiterzubilden, damit sie theaterbasierte Pädago- gik in Verbindung mit Kinderliteratur anwenden können.
SENSE Theatre	Ein Programm, das Theaterspiele, Rollenspiel-Übungen, Improvi- sation und Charakterentwicklung einsetzt, während ein Theater- stück erarbeitet wird, um soziale Interaktionsfähigkeiten zu erfor- schen und trainieren. Bei der Methode werden Peers eingesetzt, um sich gegenseitig zu unterstützen.
Teaching Artist Project	Ein Ausbildungsprogramm für berufstätige Künstler*innen, wel- ches die berufliche Entwicklung durch eine Methodik fördert, die kreative Prozesse in pädagogische Praxis überträgt.

Die Haupt-Forschungsfrage der Inhaltsanalyse lautete: Welche Komponenten theaterpädagogischer Interventionen in der Primarschule führten zu Kompetenzsteigerungen der Schüler*innen? Anhand der Unterfragen wird diese Frage in den folgenden Unterkapiteln beantwortet.

4.3.1 Aktivitäten

Unterfrage 1: Durch welche Aktivitäten werden die Effekte der Intervention ausgelöst?

In der Studie von Saunders (2022) werden verschiedene dramaturgische Strategien erwähnt, die im Zusammenhang mit «Process Drama» stehen, konkret heißen diese Hot-Seat, Conscience Alley, Freeze Frames, Improvisation, Rollenspiel, Sculpting, Dream Sequence, Mime, Proximities, Postcard, Readers' Theater, Soundscape und Thought-Tracking. Betont wurde das Hot-Seating, bei dem Schüler*innen in Rollen schlüpfen und befragt werden (S. 52). Saunders (2022) stützte sich während der Intervention auf den Einsatz von Vortexten, in dem Falle Kinderliteratur wie Bilderbücher oder Romane. Die Schüler*innen arbeiteten gemeinsam mit der Lehrperson als Mitkünstler*in, entwickelten Ideen und reagierten aufeinander, um neue Geschichten zu verfassen (S. 51). Die Reflexion über die Theaterarbeit und das Nachdenken über Schreibprozesse waren weitere wichtige Elemente. Auch das Unterteilen der Texte in Episoden, wobei nach jeder Episode dramaturgische Strategien zur Erkundung von Lücken und kritischen Momenten angewandt wurden, war Teil der Aktivitäten. Die Wichtigkeit, dass die Aktivitäten «fesselnd» (engaging) sein müssen, werden vom Lehrer, der Teil der Intervention war, hervorgehoben (Saunders, 2022).

Bei Layachi et al. (2024) wurden Theatertechniken namens Eisbrecher, Rollenspiele, Improvisation, Simulation, Pantomime, Sketche, Aufbau von Standbildern, Drehbuchschreiben und Readers' Theater eingesetzt. Jede Theatersitzung wurde durch eine Diskussion über die Lernziele wie auch die sozialen Ziele begleitet. Diese fand zu Beginn und am Ende der Lektion statt (S. 40–41). Auch bei der Auswertung der Intervention begannen die Gruppendiskussionen mit einer theatralischen Aufwärmaktivität (Layachi et al., 2024). Zudem wurde zur Vorbereitung auf das Theaterspiel eine Einführungsveranstaltung für die Schüler*innen angeboten und die Förderung von Gruppenaktivitäten und Teamarbeit werden betont (ebd.).

Die Studie von Öztürk-Pat und Yilmaz (2021) umfasste Improvisation, Rollenspiele und die Darstellung kreativer Szenen. Rollen wurden verteilt und Theaterstücke wurden zum Thema «Gesundheit und Umwelt» vorbereitet (S. 230). Die Methode namens «Creative Drama» bestand aus drei Schritten: Aufwärmen, aktiver Teil mit Improvisation, Rollenspiele und anderen Techniken sowie die Bewertung der Ergebnisse.

In der Studie von Hautala et al. (2023) lag der Fokus auf der Methode des Lesetheaters (Readers' Theater), welche schon zu Beginn dieses Kapitels in anderen Studien erwähnt wurde. Dazu gehörten spielerische Schauspielübungen und eine Theateraufführung. Jede Sitzung bestand aus einem Begrüßungskreis, Leseübungen und Abschlussroutinen. Ein

Theatervertrag wurde eingeführt, in dem Prinzipien des Theaterspiels und der Gruppenarbeit definiert wurden (Hautala et al., 2023). Zudem werden positives Feedback und Ermutigung durch Erwachsene als bedeutsamer Bestandteil des Programms beschrieben (ebd.).

Kadan (2021) wendete ebenfalls die Methode namens «Creative Drama» an. Auch hier bestand der Ablauf aus drei Schritten: Aufwärmen, Hauptteil und Bewertung. Der Hauptteil war unterteilt in Pantomime, Rollenspiel und Produktion. Aktivitäten wurden in Zyklen strukturiert, wobei auch Hausaufgaben und zielgruppengerechte Materialien verwendet wurden (S. 89–95).

In der Studie von Peskar und Bachelor (2022) lag das Augenmerk auf einer kulturellen Simulation, bei der die Schüler*innen neue Identitäten annahmen (Name, Adresse, Ausweis) und Erkundungen vornahmen via Google Maps, AirBnB und Videos. Nach jeder aufgabenbasierten Simulation folgte eine Nachbesprechung (S. 11). Während den Aufgaben sollten die Schüler*innen so tun, als wären sie diese Person in einer realen Situation. Um die neue Persönlichkeit zu festigen, wurden die Kinder mit ihrem neuen Namen angesprochen, erhielten einen neuen Ausweis und mussten jeden Tag die Wettervorhersage der Stadt beschreiben, in der sie während der kulturellen Simulation «wohnten» (Peskar & Bachelor, 2022).

Für Kilinc et al. (2023) war die Methode «Drama Frames» leitend. Im Kindergarten und der ersten Klasse wurden Pantomime, Charakterentwicklung und der Aufbau von Gruppengeschichten angewendet, in der zweiten und dritten Klasse setzten sich die Kinder mit Tableaus, Pantomime und strukturierter Improvisation auseinander. Der Unterricht lief folgendermassen ab: Eröffnungsritual, Einführung oder Wiederholung von Inhalten, Umsetzung der Lektion mit Hilfe von Schauspielstrategien, Bewertung des Lernerfolgs der Kinder, Abschlussritual (S. 14).

Bei Bagès et al. (2021) spielten die Schüler*innen im Rahmen von Rollenspielen («role-playing games») pro Sitzung drei Szenarien nach. Szenen wurden mehrmals gespielt, wobei die Rollen gewechselt wurden. Zudem wurden die Emotionen, die in der jeweiligen Szene vorkamen, benannt und auf eine Tafel geschrieben (S. 635).

Greenfader et al. (2015) untersuchten das Teaching Artist Project (TAP). TAP nutzt das Nachspielen von Geschichten, Pantomime, Rollenspiele, den Ausdruck von Emotionen und Theaterspiele. Verbunden wird das Ganze auch mit Tanzaktivitäten, wobei die Lektionen in der Regel die Abschnitte Aufwärmen, Vokabeln, Modellieren, angeleitetes Üben und Nachbesprechung beinhalten. Zehn Minuten pro Lektion wurden für Interaktionen zwischen den Schüler*innen verwendet. Am Ende des Semesters fand jeweils eine Aufführung statt (S. 191). Die Verbindung von Bewegung, Gestik, Ausdruck und Sprache war während der Intervention zentral. Im Kindergarten nahm die Thematik Gefühle und Stimmungen viel Raum ein, während in der Mittelstufe Theater Techniken wie Stimme, Gesichtsausdruck und Körperbewegung wichtig waren (Greenfader et al., 2015).

Aktivitäten wie Theaterspiele, Improvisation, Spiegelübungen, Rollenspiel-Übungen, und Entwicklung eines Charakters wurden bei Corbett et al. (2016) durchgeführt. In der dritten Sitzung wurde das Theaterstück eingeführt, das es vorzubereiten galt. Zudem mussten die teilnehmenden Kinder als Hausaufgaben Videos schauen und 15 Minuten pro Tag damit üben (S. 663).

4.3.2 Motivation & Einsatzbereitschaft

Unterfrage 2: Welche Erkenntnisse werden zu Motivation und Einsatzbereitschaft der Schüler*innen gemacht?

Bezüglich Motivation und Einsatzbereitschaft stellte Saunders (2022) fest, dass die Intervention bei den Schüler*innen eine intensivere Auseinandersetzung mit literarischen Texten förderte und deren Motivation verstärkte, das verwendete Buch gründlich und kontinuierlich zu lesen (S. 54). Die Kinder berichteten, dass die Theaterarbeit ihre Kreativität, Fantasie und das Verständnis für die Figuren und deren Gefühle verbessert hat, was wiederum ihre Schreibfähigkeiten verbesserte. Es gab aber auch Schüler*innen, die Zweifel daran äusserten, ob das Theaterspiel tatsächlich direkt mit dem Lernen von Sprache und dem Schreiben helfe. Insgesamt zeigte sich, dass besonders die aktive Verkörperung der Figuren die Motivation und die Einsatzbereitschaft steigerten, da sie eine tiefere Verbindung ermöglicht (Saunders, 2022).

Hautala et al. (2023) fanden heraus, dass das Lesetheater (Readers' Theatre) das Potenzial hat, das schulische Engagement deutlich zu erhöhen, insbesondere bei schwachen Leser*innen (S. 676). Die Methode verbessert die Ausdauer, Konzentration und Anstrengung während der Lernaktivitäten sowie emotionales Engagement wie Enthusiasmus, Interesse und Neugier. Lesetheater wirkt sich zudem positiv auf das Selbstvertrauen aus und mindert Ängste vor öffentlichem Vorlesen. Die Leistungskomponente scheint ein zentraler Faktor für Motivation zu sein. Es ist jedoch wichtig, die Kinder kontinuierlich zu unterstützen, um das Vertrauen in das mündliche Lesen aufrechtzuerhalten. Kooperationsformen könnten die Motivation zusätzlich fördern und ein Theaterstück für ein Publikum vorzubereiten, könnte die Zusammenarbeit und die Einsatzbereitschaft der Schüler*innen für die theatralen Aktivitäten verbessern. Diese zwei Aspekte sind aber Vermutungen und wurden in der Studie nicht untersucht. Auch, ob das Programm das schulische Engagement im Allgemeinen steigern kann, müsste weiter erforscht werden (Hautala et al., 2023).

Kadan (2021) konnte nachweisen, dass kreatives Theaterspiel die Motivation der Schüler*innen beim Lernen einer Fremdsprache signifikant erhöht (S. 96). Schüler*innen empfinden den Unterricht, der mit Theaterspiel ergänzt wird, als angenehmer, interessanter und weniger mit Angst verbunden (in Bezug auf Sprechen der englischen Sprache). Auch der Spassfaktor ist höher als bei traditionellem Unterricht. Quantitative Ergebnisse bestätigen eine signifikante Verbesserung des Motivationsniveaus durch kreatives Theater im Vergleich zu traditionelleren

Unterrichtsmethoden. Die Analyse der Ergebnisse der vorliegenden Studie und von vorangegangenen Studien ergab, dass die Methode des kreativen Theaterspiels als wirksames Lehrmittel für das Sprachenlernen eingesetzt werden kann. Da es eine bekannte Tatsache ist, dass eine hohe Motivation dazu beiträgt, dass Menschen neue Dinge leichter lernen, kann die Methode des kreativen Theaterspiels für das Lehren einer Fremdsprache verwendet werden, weil sie die Motivation fördert (Kadan, 2021).

Frühere Studien (Sharifi et al., 2017; Dicks & Le Blanc, 2009) haben gezeigt, dass Kultursimulationen die Motivation und Übernahme von Verantwortung bezüglich des Lernens von Schüler*innen im Fremdsprachenunterricht erhöhen können. Peskar und Bachelor (2022) fanden in ihrer Studie heraus, dass die Kinder diese Form des Lernens als angenehm empfinden und sie schätzen die damit verbundene Autonomie, Wahlfreiheit und die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen (S. 18). Qualitative Daten der vorliegenden Studie verdeutlichen, dass Kultursimulationen die Einsatzbereitschaft und die positive Einstellung zum Sprachenlernen verbessern, obwohl quantitative Messungen keine signifikante Veränderung der Motivation belegen konnten, was an der geringen Stichprobengröße liegen könnte. Dennoch bestätigen anekdotische Belege eine hohe Zufriedenheit und ein gesteigertes Interesse an der Zielkultur, was auf ein erhöhtes integratives Motivationspotenzial hindeutet (Peskar & Bachelor, 2022).

Bei den übrigen Studien fehlen direkte Aussagen zur Motivation der Kinder. Lediglich Kilinc et al. (2023) verweisen auf Forschungsliteratur, die annimmt, dass die theaterbasierte Pädagogik eine motivationale Wirkung auf die Schüler*innen hat (S. 4). Die Studie selbst hat jedoch keine Daten erhoben, welche die Motivation der Lernenden gemessen hat.

4.3.3 Weitere Erkenntnisse

Unterfrage 3: Welche weiteren spannenden Erkenntnisse, die im Produkt Verwendung finden könnten, werden gemacht?

4.3.3.1 Lernen

In der Subkategorie Lernen sind in den verschiedenen Studien Auswirkungen in unterschiedlichen Bereichen ersichtlich. Saunders (2022) stellte fest, dass ein Grossteil der Schüler*innen in seiner Studie angab, dass sie besser lernten und ihre Kreativität gefördert wird, wenn Theater im Unterricht eingesetzt wird (S. 55–57). Dies bezieht sich auf das Schreiben von Texten. Bei Öztürk-Pat und Yilmaz (2021) kam zutage, dass bei Unterrichtsmethoden, die durch Theater ergänzt werden, Kinder lernen, in einer Gruppe zu arbeiten und diese zu leiten (S. 226). Bei Kadan (2021) wird das Theater als eine besonders wirkungsvolle Lernmethode für Kinder hervorgehoben. Der Grund dafür liegt in der erfahrungs- und spielbasierten Herangehensweise, die Kindern ermöglicht, Lerninhalte auf lebendige und bedeutungsvolle Weise zu erfassen, also durch aktives Handeln und Erleben. Im Gegensatz zu traditionellem Unterricht, bei dem Wissen meistens durch die Lehrperson vermittelt und einem festen Lehrplan gefolgt wird.

Dadurch wird das Lernen nicht nur effektiver, sondern auch nachhaltiger (S. 91). Da ein enger Zusammenhang zwischen Lernen durch Erleben und Sprachenlernen besteht, sei die Methode vor allem beim Lernen einer Fremdsprache nützlich. Peskar und Bachelor (2022) heben hervor, dass die Aktivitäten und die Lehrperson zwei sehr bedeutsame Komponenten bezüglich Lernens der Schüler*innen sind (S. 7). Auch dass die Autonomie der Lernenden gefördert wird, wirkt sich positiv auf das Lernen – in diesem Fall das Lernen einer Fremdsprache – aus (ebd.). Theaterbasierte Pädagogik wirkt sich gemäss Kilinc et al. (2023) positiv auf unterschiedliche Lernbereiche aus, je nach Alter der Kinder. Je direkter die Theateraktivitäten auf Lernziele abgestimmt sind, desto wirksamer ist der Wissenstransfer. Die Methode bietet durch körperliche und kreative Aktivität vielseitige Zugänge zum Lernstoff und erleichtert besonders den nachhaltigen Spracherwerb, auch durch multisensorische Erkundung und Anwendung von neuem Wortschatz im Theaterspiel (S. 20–21). Bagès et al. (2021) nennen soziale und kognitive Prozesse sowie Modelle in Form von Peers als förderlich für das Lernen im Zusammenhang mit Theater (S. 190).

4.3.3.2 Inklusion

Aus der Hälfte der Studien gibt es einige interessante Erkenntnisse zur Subkategorie Inklusion. So zeigen Layachi et al. (2024), dass die theaterbasierte pädagogische Intervention sich als wirksam zur Verbesserung der sozialen Akzeptanz und Reduzierung sozialer Ablehnung erwies, insbesondere für Schüler*innen mit ADHS (S. 44–45). Die Intervention stärkte soziale Interaktionen und Freundschaften zwischen Schüler*innen mit und ohne ADHS und erhöhte das Zugehörigkeitsgefühl der Schüler*innen mit Förderbedarf. Zudem ermöglichte das Theater den Kindern, sensibler zu werden in Bezug auf Vielfalt und individuelle Unterschiede und verbesserte die Beziehung zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen (ebd.). Öztürk-Pat und Yilmaz (2021) benennen Theateraktivitäten als Chance für schüchterne Schüler*innen, sich einzubinden (S. 236) und Hautala et al. (2023) fanden heraus, dass Kinder mit Förderbedarf im Lesen durch Rollenspiele und Theater mehr Mut hatten, laut vorzulesen (S. 675). Ein Vorteil von theaterbasierter Pädagogik stellt gemäss Kilinc et al. (2023) das Potenzial dar, dass Kinder aus Schulen mit einkommensschwachen Haushalten weiterführende Bildungseinrichtungen besuchen und höhere Abschlüsse erzielen können (S. 3). Bei Greenfader et al. (2015) profitierten vor allem Kinder mit den schwächsten Englischkenntnissen von der Theaterintervention. Im Zentrum standen auch hier die soziale Interaktion und die gemeinsame Bedeutungskonstruktion (S. 190–199). Die Intervention von Corbett et al. (2016) zeigte grosse Chancen für eine verbesserte soziale Integration von Kindern mit ASS (S. 668).

4.3.3.3 Selbstwert

Bei Layachi et al. (2024) wird deutlich, dass die Teilnahme an der Intervention das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen der Schüler*innen stärkte, indem sie sich akzeptiert und wertgeschätzt fühlten (S. 49). Darüber hinaus zeigen andere Forschungsergebnisse (Gul &

Caglayan, 2017, Asimidou et al., 2021, Isyar & Akay, 2017), dass Theater einen positiven Einfluss auf die emotionale Entwicklung und das Selbstvertrauen haben kann, indem es Schüler*innen ermöglicht, Gefühle auszudrücken und soziale Fähigkeiten zu fördern. Öztürk-Pat und Yilmaz (2021) behaupten, dass kreatives Theater das Selbstvertrauen und die Selbstachtung von Kindern stärkt, indem es aktives Mitwirken, Selbstaussdruck und eigenständige Entscheidungsfindung fördert. Durch die Theaterarbeit entwickeln die Schüler*innen soziale Fähigkeiten und lernen, sich in unterschiedlichen Situationen sicher zu bewegen (S. 226). Hautala et al. (2023) beziehen sich spezifisch auf das Selbstvertrauen beim Lesen. Die Methode des Readers' Theater sei wirksam, um dies zu fördern. Um das Vertrauen zu erhalten, ist jedoch eine kontinuierliche Unterstützung erforderlich (S. 676). Kadan (2021) bezieht sich auf Gaudert (1990), der behauptete, dass theatralische Aktivitäten das Selbstvertrauen der Schüler*innen beim Sprachenlernen fördern. Bei der Auswertung der Studie wurden tatsächlich signifikante Unterschiede in diesem Bereich festgestellt.

4.3.4 Rahmenbedingungen

Unterfrage 4: Welche organisatorischen Rahmenbedingungen werden genannt?

4.3.4.1 Zeitliche Informationen

Die Dauer der Interventionen variiert in den Studien stark. Einige Interventionen sind relativ kurz, wie etwa bei Bagès et al. (2021), die lediglich drei Wochen dauerte. Auch die Studien von Öztürk-Pat und Yilmaz (2021), Kadan (2021), Layachi et al. (2024) und Saunders (2022) bewegen sich in einem kurzen bis mittleren Zeitrahmen. Etwas länger war die Intervention bei der Studie von Hautala et al. (2023) mit einer Gesamtdauer von acht Wochen. Die längste Interventionsdauer unter den Wochenangaben weisen Corbett et al. (2016) mit zehn Wochen auf. Demgegenüber stehen Studien, deren Interventionen über ein ganzes Jahr hinweg angelegt waren, wie bei Greenfader et al. (2015) und Kilinc et al. (2023). Ein Sonderfall stellt die Studie von Peskar und Bachelor (2022) dar, bei der keine konkrete Gesamtdauer angegeben ist. Hier wird der Ablauf offenbar durch den Bearbeitungsrythmus der einzelnen Units bestimmt, was auf eine eher flexible Gestaltung hinweist.

Auch in Bezug auf den Rhythmus und die Länge der einzelnen Sitzungen zeigen sich in den Studien deutliche Unterschiede. Fünf Studien machen konkrete Angaben zur Dauer, wobei 45, 50, 60 und 90 Minuten genannt werden. Die längste Einzelsitzung findet sich in der Studie von Corbett et al. (2016) mit vier Stunden. Diese findet wöchentlich am Samstagnachmittag statt, was auf ein intensives, dafür aber selteneres Format hindeutet. Andere Studien machen keine genauen Angaben zur Sitzungsdauer, sondern geben den wöchentlichen Rhythmus oder Umfang an. So sehen die einen Studien vier Sessionen oder Lektionen pro Woche vor, während eine andere mit acht Stunden pro Woche arbeitet. Eine Studie spricht von einem wöchentlichen Rhythmus, ohne Details oder Häufigkeit der Sitzungen zu nennen. Auch die Variante,

dass nicht in Wochen oder Stunden, sondern in Aufgaben pro Unit gearbeitet wird, ist vorhanden (Peskar & Bachelor, 2022). So wählt auch die Studie von Kilinc et al. (2023) mit drei Units im Herbst und drei Units im Frühling, wobei eine Unit einen Monat lang dauerte, einen strukturierten, aber in der Frequenz eher niedrig angesetzten Interventionsplan.

Eine tabellarische Übersicht zu den zeitlichen Angaben befindet sich im [Anhang B](#).

4.3.4.2 Informationen zur Gruppe

Die Interventionen in den verschiedenen Studien wurden mit sehr unterschiedlichen Gruppengrößen durchgeführt. Mehrere Studien setzten ihre Intervention innerhalb regulärer Schulklassen um. So arbeiteten Saunders (2022), Layachi et al. (2024), Öztürk-Pat und Yilmaz (2021) und Kadan (2021) jeweils mit einer vollständigen Schulklasse, wobei die Anzahl Kinder zwischen 23 und 36 lag. Bei Peskar und Bachelor (2022) wurde mit einer kleineren Gruppe von 15 Kindern gearbeitet, die je nach Setting in Gruppen von vier bis acht Kindern eingeteilt wurden. Auch bei Corbett et al. (2016) fiel die Gruppengröße mit 17 Kindern relativ klein aus. Bei Bagès et al. (2021) fand die Intervention mit insgesamt 45 Kindern statt, wobei die einzelnen Gruppen zwischen acht und zehn Kinder umfassten. Einige Studien setzten ihrer Interventionen in einem grösseren Rahmen um. Bei Hautala et al. (2023) nahmen insgesamt 318 Kinder teil. Bei den Studien von Kilinc et al. (2023) und Greenfader et al. (2015) betrug die Anzahl der Kinder, die von den Interventionen profitierten, 561 bzw. 902. Die genaue Gruppengröße wurde in diesen beiden Fällen nicht weiter spezifiziert. Interessanterweise stellen die beiden Studien auch Ausnahmen bezüglich Alter der Kinder dar. So waren auch Schüler*innen im Kindergartenalter Teil der Interventionen, während in allen anderen Studien das Mindestalter acht Jahre betrug. Bei keiner Studie waren die Kinder älter als 14 Jahre.

Im [Anhang C](#) sind die detaillierten Informationen zu den Gruppen aufgelistet.

4.3.4.3 Weitere Hinweise zur Umsetzung

Obwohl die Rückmeldungen zur Intervention fast durchgehend positiv waren, gab es bei der Studie von Saunders (2022) einen Schüler, der sich negativ äusserte. Er gab an, dass eine kürzere, kompaktere Form der Durchführung helfen würde, da ansonsten die Gefahr besteht, durch zu viele Inhalte verwirrt zu werden und sich mental zu überlasten (S. 54).

Bei Layachi et al. (2024) zeigte sich, dass sich die Lernenden während der Theaterintervention ständig beobachtet fühlten (S. 49), besonders durch die Sitzordnung, zum Beispiel dem Theaterkreis. Bei der traditionellen Sitzordnung sassen sie im hinteren Teil des Klassenzimmers, wo sie weniger sichtbar waren und sich sicherer fühlten. Die Änderung der Sitzordnung verstärkte ihre Ängste, im Rampenlicht zu stehen und erhöhte ihr Unwohlsein. Daher schlugen die Schüler*innen eine flexiblere Sitzordnung vor, die den betroffenen Kindern nicht das Gefühl

gibt, exponiert zu sein. Der Stuhlkreis war jedoch nötig, um den Bedürfnissen der Intervention gerecht zu werden. Die Aussagen stammen von Kindern mit ADHS (Layachi et al., 2024).

Kadan (2021) empfiehlt, Klassenräume nicht zu überfüllen, indem er auf Schüleraussagen zurückgreift, die den Geräuschpegel während der Theateraktivitäten als zu hoch empfanden. Auch die Aussagen von Theaterpädagog*innen aus Interviews von Güven und Adıgüzel (2015) bestätigen, dass überfüllte Klassenzimmer ein grosses Hindernis für die Theaterpädagogik darstellen. Weniger volle Klassenräume könnten dazu beitragen, dass weniger negative Rückmeldungen entstehen und die Methode des Theaters besser angenommen wird.

Spannend zu erwähnen ist, dass nur bei zwei Studien die Schüler*innen über die Methode informiert wurden. Kadan (2021) weist darauf hin, dass die Schüler*innen der Versuchsgruppe vor der Intervention über die Methode des kreativen Theaterspiels und deren Schritte informiert wurde. Zudem wurde vor der Intervention eine Beispielanwendung durchgeführt (S. 95). Wie diese genau aussah, wird nicht erwähnt. Layachi et al. (2024) benennen den Zweck ihrer Einführungssitzungen deutlich: Die Kinder mit Theaterkonventionen, Begriffen und Fertigkeiten vertraut zu machen und das Selbstvertrauen im Umgang mit Theater zu stärken (S. 41).

Bei Greenfader et al. (2015) wird geraten, die Intensität der Intervention hoch zu wählen (mehr als 75 Minuten pro Woche), um eine grössere Effektgrösse zu erreichen (S. 196). Zudem weist die Studie darauf hin, dass eine langfristige Einbindung von künstlerischen Elementen wie Bewegung, Gestik und verbaler Interaktion in den Unterricht vorteilhaft sei und die Lehrpersonen in die Lage versetzt, kunstbasierte Strategien dauerhaft in ihren Unterricht zu integrieren. Eine langfristige Integration von Theatermethoden könnte demnach deren Nutzen erheblich steigern und insbesondere bei der Förderung mündlicher Sprachkompetenzen bei Schüler*innen mit Förderbedarf wirkungsvoll sein (Greenfader et al., 2015).

Eine weitere nennenswerte Erwähnung ist der Einbezug der Schüler*innen bei Bagès et al. (2021). Bei dieser Intervention bezüglich Mobbing wurden alle Schüler*innen bei den Rollenspiel-Sitzungen miteinbezogen, unabhängig davon, ob sie Förderbedarf in diesem Bereich hatten oder nicht. Dies mit der Begründung, dass das Training bezüglich Empathie im Kontext der Intervention auch in anderen Alltagssituationen wirksam werden kann, ungeachtet dessen, ob ein Kind Mobber*in ist oder nicht (S. 638).

4.3.5 Leitung

Unterfrage 5: Was für Hinweise gibt es zur Leitung einer Intervention?

Tabelle 4 zeigt, welche Personen bei den zehn Studien involviert waren und was deren Funktion während der Intervention war. Die am häufigsten genannten Personen sind Lehrpersonen sowie externe Fachpersonen. Fachlehrpersonen und Peers werden jeweils nur einmal genannt.

Tabelle 4

Informationen zur Leitung während den Interventionen

Studie	Funktion während der Intervention
A	<p>Lehrpersonen: Planen und führen Workshops gemeinsam mit pädagogischen Künstlern durch, integrieren theaterbasierte Prozesse in den Unterricht, handeln als Mitkünstler und fördern fantasievolle Zusammenarbeit sowie Verständnisvertiefung durch Spielräume und Spielorte. Bewertung der Aufgaben erfolgt durch die Lehrperson.</p> <p>Externe Fachpersonen: Pädagogische Künstler («teaching artists») arbeiten mit Lehrpersonen als Team während der Intervention, gestalten und begleiten Workshops gemeinsam. Der Autor der Studie begleitete die Intervention wissenschaftlich.</p>
B	<p>Lehrpersonen: Die zwei Lehrpersonen führten die Drama-Intervention als Teil ihrer regulären Unterrichtspraxis durch und leiteten die Sitzungen und Aktivitäten an. Als Vorbereitung nahmen sie an einem 2-tägigen Workshop teil, der von einem «drama practitioner» durchgeführt wurde und wo sie in Theatertechniken und Selbstvertrauen geschult wurden.</p> <p>Externe Fachpersonen: Ein Theaterpädagoge begleitet die Lehrpersonen während den Sitzungen.</p>
C	<p>Lehrpersonen: Die Intervention wurde von einer regulären Lehrkraft durchgeführt. Die Lehrpersonen kennen und nutzen Methoden und Techniken des kreativen Dramas, ermutigen und motivieren Schüler*innen, sich aktiv zu beteiligen und Redeängste zu überwinden.</p>

Studie Funktion während der Intervention

- Lehrpersonen:**
Modellieren das Lesen, begleiten Schüler*innen bei Übungen, berichten über den Umfang der Leseförderung und führen Diskussionen mit Fachlehrpersonen.
- Fachlehrpersonen:**
- D Sonderschullehrpersonen diskutieren mit der Schulleitung über die Studie.
- Externe Fachpersonen:**
Universitätsstudierende mit Theaterpädagogik-Hintergrund führen Training und Bewertungen durch.
-

- Lehrpersonen:**
Dieselbe Lehrperson mit acht Jahren Berufserfahrung unterrichtete beide Gruppen. Jeder Schritt der Methode wurde mit der Lehrperson detailliert besprochen. Die Lehrperson musste den Unterricht auf die Interessen der Schüler*innen abstimmen, an Trainings teilnehmen, selbstständig unterrichten, Testinstrumente validieren und Unterrichtsmaterialien überprüfen.
- E
- Externe Fachpersonen:**
Forscher*innen beobachten und bewerten den Unterricht und unterstützen die Lehrpersonen bei spezifischen Bedürfnissen.
-

- F Keine Informationen zur Leitung vorhanden.
-

- Lehrpersonen:**
Arbeiten langfristig mit Drama Frames und verantworten zunehmend eigenständig Unterrichtsplanung und –durchführung. Die Lehrpersonen nahmen an einer Weiterbildung teil, um Drama-Methoden in den Unterricht integrieren zu können.
- G **Externe Fachpersonen:**
„Teaching Artists“ kooperieren mit Klassenlehrpersonen und entwickeln gemeinsam massgeschneiderte Strategien, übernehmen Modellunterricht und Team-Teaching. Es gab die Varianten Unterricht durch Theaterpädagog*in/Unterricht durch Lehrperson, gemeinsamer Unterricht.
-

- Externe Fachpersonen:**
- H Eine Versuchsleiterin trifft sich mit Schüler*innengruppen und führt Interventionen durch.
-

Studie Funktion während der Intervention

Lehrpersonen:

Werden in professioneller Weiterbildung geschult, führen Unterricht im zweiten Jahr der Intervention eigenständig durch, nehmen aktiv am Unterricht der Künstler*innen teil und lernen von diesen.

I **Externe Fachpersonen:**

Künstler*innen unterrichten gemeinsam mit Lehrpersonen, bieten Ideen und Ressourcen, führen Unterricht modellhaft durch und coachen die Lehrkräfte kontinuierlich. Zusätzlich Unterstützung erfolgt durch einen Koordinator und erfahrene Lehrpersonen als Mentoren.

Peers:

J Gleichaltrige Schüler*innen (geschulte Peer-Schauspieler*innen) agieren als Hauptakteure des Wandels, fungieren sowohl als Lehrer*innen als auch als Empfänger*innen sozialer Interaktionen. Sie nahmen an einem 2-tägigen Seminar statt, bei dem sie geschult wurden.

Externe Fachpersonen:

Personal, das Peers und Mitarbeitende schult.

4.4 Methodenkritik

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte systematische Inhaltsanalyse weist mehrere methodische Limitationen auf, die bei der Interpretation und Analyse der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Die eingeschlossenen Studien adressierten unterschiedliche Kompetenzen, wodurch die Vergleichbarkeit der Effekte eingeschränkt ist. Zudem ist ein Publikationsbias zu vermuten, da Studien mit negativen oder nicht signifikanten Ergebnissen seltener veröffentlicht werden. Dadurch fehlen potenziell relevante Erkenntnisse darüber, welche Elemente bei Interventionen vermieden werden sollten.

Die Codierung der Daten erfolgte durch eine einzelne Person, was die Gefahr einer subjektiven Interpretation erhöht. Eine unabhängige Codierung oder ein Abgleich im Team hätte die Validität der Kategorienbildung und der Zuordnung der Textstellen stärken können. Zudem kann trotz systematischer Suche nicht ausgeschlossen werden, dass relevante Studien aufgrund von Einschränkungen bei Suchbegriffen, Sprachen oder Datenbanken übersehen wurden. Schliesslich erschweren die unterschiedlichen methodischen Ansätze der einbezogenen Studien die direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Dennoch bietet die systematische Literaturanalyse auch wesentlich Vorteile. Durch die strukturierte Vorgehensweise konnten relevante Studien systematisch identifiziert und ausgewertet werden, was eine umfassende Übersicht über den aktuellen Forschungsstand ermöglichte. Die transparente Dokumentation der Such- und Auswahlprozesse fördert die Nachvollziehbarkeit der Methodik und unterstützt die Replizierbarkeit der Analyse. Zudem erlaubte die Kategorisierung eine differenzierte Betrachtung von Wirkmechanismen und unterstützt die nachfolgende Analyse von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Interventionselementen. Diese Stärken tragen dazu bei, trotz der bestehenden Limitationen fundierte Aussagen über den Forschungsstand treffen zu können.

5 Ergebnisse

In den folgenden Unterkapiteln geht es darum, die Auswertungen der verschiedenen Kategorien miteinander zu diskutieren sowie mit der Theorie in Verbindung zu bringen, um herauszufinden, welche Elemente später in das Produkt fließen werden.

5.1 Aktivitäten: Motivation & Einsatzbereitschaft

Um Rückschlüsse darüber ziehen zu können, welche Aktivitäten während einer Theaterintervention gewinnbringend und vor allem motivierend sind, macht es Sinn, die beiden Kategorien «Aktivitäten» und «Motivation & Einsatzbereitschaft» einander gegenüberzustellen. Vergleicht man die Aktivitäten der verschiedenen Theaterinterventionen miteinander, lässt sich feststellen, dass bestimmte theaterpädagogische Mittel besonders häufig eingesetzt wurden, um die jeweiligen Interventionsziele zu erreichen. Die Aktivitäten werden nach Häufigkeit aufgelistet, beginnend bei der am häufigsten genannten.

Rollenspiele dienten bei Saunders (2022), Layachi et al. (2024), Öztürk-Pat & Yilmaz (2021), Kadan (2021), Bagès et al. (2021), Greenfader et al. (2015) und Corbett et al. (2016) dazu, Perspektivenübernahme, Empathie oder kommunikative Kompetenzen zu fördern.

Pantomime wurde bei Layachi et al. (2024), Öztürk-Pat und Yilmaz (2021), Kadan (2021), Kilinc et al. (2023) und Greenfader et al. (2015) eingesetzt und ermöglichte nonverbale Ausdrucksformen zur Darstellung von Ideen, Handlungen und Gefühlen.

Improvisation ermöglichte den Teilnehmenden bei Saunders (2022), Layachi et al. (2024), Öztürk-Pat und Yilmaz (2021) und Corbett et al. (2016) spontan auf Situationen zu reagieren und eigene Beiträge zu entwickeln.

Die Reflexion und Bewertung von Aktivitäten waren – meist als abschliessender Schritt zur Verarbeitung der Erfahrungen – Bestandteil der Intervention bei Saunders (2022), Öztürk-Pat und Yilmaz (2021), Kilinc et al. (2023) und Greenfader et al. (2015).

Theaterspiele werden speziell erwähnt bei Bagès et al. (2021), Greenfader et al. (2015) und Corbett et al. (2016), um soziale Kompetenzen zu fördern und sich kreativ mit Lerninhalten auseinanderzusetzen. Simulationen waren Teil der Intervention bei Layachi et al. (2024), Kadan (2021) und Peskar und Bachelor (2022). Sie wurden als kulturelle und sprachliche Übungen eingesetzt. Die Methode des Lesetheaters wurde sowohl bei Layachi et al. (2024) als auch bei Hautala et al. (2023) genutzt.

Es ist kaum zu übersehen, dass die theatralischen Aktivitäten einen Einfluss auf die beteiligten Kinder hatten. Besonders die Methoden der Rollenspiele und der Improvisation scheinen einen grossen Einfluss auf die Motivation und die Einsatzbereitschaft zu haben. Hier sind wohldefinierte Erfolgserfahrungen möglich. Bereits im Theorieteil dieser Arbeit wurde aufgezeigt, dass Rollenspiele Kindern helfen, sich spielerisch mit der Welt auseinanderzusetzen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und neue Erlebensräume zu schaffen. Dabei machen sie bedeutsame Erfahrungen, erleben Autonomie, verhandeln Rollen und Regeln und entwickeln dabei sprachliche sowie soziale Kompetenzen (Weltzien, 2016; BIÖG, 2023). Diese theoretisch fundierten Merkmale des Rollenspiels spiegeln sich in den Ergebnissen der Analyse wider. Die theaterpädagogischen Interventionen, die Rollenspiel und Improvisation einsetzten, führten nicht nur zu gesteigerter Motivation, sondern auch zu erhöhter Beteiligung, kreativem Ausdruck und intensiverer Auseinandersetzung mit den behandelten Themen. Rollenspiele erweisen sich damit als eine zentrale Methode, durch die Motivation, Lernprozesse und soziale Interaktion gleichzeitig gefördert werden. Improvisation kann dabei als abwechslungsreicher Faktor eingesetzt werden. Beim Readers' Theater in der Studie von Hautala et al. (2023) schien der Ausblick auf eine Aufführung die Motivation zusätzlich zu steigern.

5.2 Aktivitäten: Inklusion

Ein weiterer Aspekt, der mit den theatralischen Aktivitäten einhergeht, sind inklusive Effekte. Die Aktivitäten in der Gruppe scheinen bei heterogenen Gruppen das Gemeinschaftsgefühl zu fördern. So zeigten Layachi et al. (2024), dass Dinge wie Rollenspiele die soziale Akzeptanz steigern, besonders was ADHS-Kinder betrifft. Bei Corbett et al. (2016) half das gemeinsame Theaterspielen durch Rollenspiele, die Integration von Kindern mit ASS voranzutreiben und bei Greenfader et al. (2015) konnten die Schüler*innen mit den schwächsten Leistungen im Englisch am meisten von den gemeinsamen Aktivitäten während der Intervention profitieren. Auch dort kamen Rollenspiele zum Einsatz. Interessanterweise sind bei den drei genannten Studien die theatralischen Aktivitäten stets mit nicht-theatralischen Elementen kombiniert. Diskussionen über Lernziele zu Beginn und Nachbesprechungen am Ende der Lektionen sowie Hausaufgaben mit Videomodellen kamen auch zum Einsatz. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Kombination dieser Aktivitäten dazu beitrug, dass bei den Studien signifikante Verbesserungen festgestellt werden konnten. Wie bereits im Theorieteil dieser Arbeit

aufgezeigt werden konnte, spielen konstruktive Rückmeldungen auch bei motivationalen Prozessen (Hasselhorn & Gold, 2022), konkret in der Förderung von Selbstwirksamkeit (Hartmann, Hasselhorn & Gold, 2017) eine zentrale Rolle. Darüber hinaus lässt sich hier eine weitere Quelle der Selbstwirksamkeit erkennen. Kinder, die miterleben, wie andere ähnliche Aufgaben erfolgreich bewältigen, profitieren im Sinne Banduras (1986) von stellvertretenden Erfahrungen. Bei den gemeinsamen Aktivitäten agieren Peers als Modelle, was gerade bei zurückhaltenden Kindern das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken kann.

5.3 Motivation & Einsatzbereitschaft: Selbstwert

Gemäss Hasselhorn und Gold (2022) scheint es unumstritten, dass das Selbstvertrauen erfolgreiches Lernen beeinflusst (S. 101). In mehreren Studien zeigen sich empirische Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Motivation und dem Selbstwertgefühl bzw. dem Selbstvertrauen der Schüler*innen. Bei Kadan (2021) wurde deutlich, dass die Teilnahme am kreativen Theaterspiel nicht nur die allgemeine Lernmotivation erhöhte, sondern auch das Selbstvertrauen und die Zufriedenheit der Kinder massgeblich verbesserte. Diese beiden Subkomponenten der Motivation veränderten sich in der Experimentalgruppe signifikant im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Rückmeldungen der Schüler*innen geben Hinweise darauf, dass das gestärkte Selbstvertrauen eine tragende Rolle bei der erhöhten Motivation spielte. Ähnliche Ergebnisse fanden sich in der Studie von Hautala et al. (2023). Die Methode des Readers' Theater führte nicht nur zu einem verbesserten Leseengagement, sondern auch zu einer signifikanten Reduktion der Angst vor dem Vorlesen. Gleichzeitig konnte ein Anstieg des Selbstvertrauens beim Lesen beobachtet werden, besonders bei Kindern mit schwächeren Ausgangskompetenzen. Die theaterpädagogische Arbeit scheint somit auch zur emotionalen Regulation beizutragen, was wiederum die Selbstwirksamkeitserwartungen stärkt (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Die Autor*innen betonen jedoch, dass dieser Effekt nur durch kontinuierliche Unterstützung und positive Rückmeldung aufrechterhalten werden kann. Es zeigt sich hier ein enger Zusammenhang: Das durch die theaterpädagogische Methode gewonnene Selbstvertrauen stärkt die Motivation. Umgekehrt führt die gesteigerte Motivation dazu, dass Schüler*innen mutiger und engagierter mitarbeiten. Auch die Studie von Layachi et al. (2024), welche sich auf Kinder mit ADHS fokussierte, deutet auf diesen Zusammenhang hin. Die Schüler*innen fühlten sie sich durch ihre Mitwirkung akzeptiert, wertgeschätzt und zugehörig, was das Selbstwertgefühl stärken kann. Sie berichteten von einer gesteigerten Einsatzbereitschaft und einer höheren Beteiligung während der Gruppenaktivitäten. Das Erleben von Autonomie stellte bei Peskar und Bachelor (2022) ein wichtiger Bestandteil der Intervention dar und förderte die Motivation der Kinder. Dies stimmt mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) überein, die betont, wie bedeutsam Autonomie für motivationale Prozesse ist.

Diese vier Studien belegen auf unterschiedliche Weise, dass Motivation und Selbstvertrauen bzw. Selbstwert nicht nur häufig gemeinsam auftreten, sondern sich gegenseitig verstärken, besonders im Rahmen von theaterpädagogischen Interventionen, die auf Rollenübernahme, emotionales Erleben und soziale Interaktion setzen.

5.4 Inklusion: Selbstwert

Auch die inklusiven Aspekte der Interventionen hatten einen Einfluss auf den Selbstwert der Kinder. Layachi et al. (2024) liefern klare Belege, dass die theaterpädagogische Intervention zu einer signifikanten Reduktion sozialer Ablehnung und einer Zunahme sozialer Akzeptanz von Kindern mit ADHS führte. Im qualitativen Teil der Studie berichteten diese Kinder, dass sie sich während der Intervention akzeptiert, eingebunden und wertgeschätzt fühlten. Diese Erfahrung wirkte sich direkt auf ihr Selbstwertgefühl aus. Bei Corbett et al. (2016) erlebten sich die Kinder mit ASS durch die enge Zusammenarbeit mit neurotypischen Peers als gleichwertige Teilnehmende. Dies führte zu einer signifikanten Verbesserung der sozialen Kommunikation und der Theory-of-Mind-Fähigkeiten. Es wird zwar nicht explizit erwähnt, dass der Selbstwert der Kinder gestiegen ist. Die Verbesserung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen gibt aber Hinweise darauf, dass die Inklusion massgeblich an der Stärkung der eigenen Identität und des Selbstvertrauens beteiligt war. Auch wenn bei Öztürk-Pat und Yilmaz (2021) der Fokus auf Sprechfertigkeiten lag, wurde in der Reflexion der Ergebnisse betont, dass schüchterne Schüler*innen durch die Theateraktivitäten aktiv wurden, sich besser ausdrücken konnten und ein besseres Selbstbewusstsein entwickelten. Die Lernumgebung war demzufolge interaktiv und ermutigend, wodurch gerade zurückhaltende Kinder aus ihrer Rolle herausfanden.

5.5 Leitung: Effekte

Die Rolle der Lehrperson, ihre Einbindung in die Planung und Durchführung sowie die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen wie Teaching Artist oder Theaterpädagog*innen, scheinen den Erfolg der Intervention zu beeinflussen. Beim Vergleich ist jedoch Vorsicht geboten, da die Effekte der Studien nicht direkt miteinander verglichen werden können, weil unterschiedliche Fördergegenstände im Zentrum standen. Dennoch erweist sich die Qualität der Leitung und Umsetzung theaterpädagogischer Interventionen in den analysierten Studien als ein zentraler Faktor für die Wirksamkeit der Massnahmen.

Ein besonders gelungenes Beispiel für eine kooperative Umsetzung findet sich in der Studie von Saunders (2022). Dort arbeiteten die Lehrperson und ein Künstler eng zusammen, wobei die Lehrperson als Mitkünstler agierte und gemeinsam mit den Schüler*innen kreative Prozesse initiierte. Diese partnerschaftliche Leitung wird in der Studie als äusserst gewinnbringend beschrieben und trug zur hohen Motivation und zum Lernerfolg der Kinder bei. Ein

ähnliches Konzept findet sich bei Kilinc et al. (2023), wo Lehrpersonen im Rahmen eines langfristigen Fortbildungsprogramms in die theaterpädagogische Methodik eingeführt wurden. Hier zeigte sich, dass gerade die kontinuierliche Reflexion und gemeinsame Unterrichtsplanung zwischen Lehrpersonen und Theaterpädagog*innen entscheidend zur Qualität der Umsetzung beitragen. In der gross angelegten Studie von Greenfader et al. (2015) wurde ein stufenweises Modell der Leitung angewendet. Die «Teaching Artists» führten die ersten Unterrichtsphasen gemeinsam mit den Lehrpersonen durch, mit dem Ziel, diese im Laufe der Zeit zu befähigen, eigenständig theaterpädagogisch zu unterrichten. Diese Form der Übergabe, die durch gezieltes Mentoring begleitet wurde, ermöglichte eine nachhaltige Integration der Methode in den Schulalltag. Ein weiteres Beispiel ist die Studie von Layachi et al. (2024), in der die beteiligten Lehrpersonen vor der Intervention ein gezieltes Training in Theatermethoden erhielten. Während der Durchführung wurden sie weiterhin professionell begleitet. Diese Unterstützung erwies sich besonders im Umgang mit den spezifischen Bedürfnissen der teilnehmenden Kinder mit ADHS als zentral. Die strukturierte, aber zugleich flexible Leitung ermöglichte es, auf Unsicherheiten und individuelle Herausforderungen angemessen zu reagieren. Diese Beispiele verdeutlichen, dass theaterpädagogische Interventionen dort am wirksamsten sind, wo Lehrpersonen nicht nur als Umsetzende, sondern als Mitgestaltende eingebunden sind. Eine rein externe Leitung, wie sie zum Beispiel in der Studie von Bagès et al. (2021) praktiziert wurde, erzeugte zwar kurzfristige Effekte, birgt jedoch die Gefahr, dass die Methode nicht nachhaltig im Schulalltag verankert wird.

Die hier dargestellte Rolle der Lehrpersonen lässt sich auch im Hinblick auf die Quelle der verbalen Überzeugung betrachten (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Lehrpersonen, die aktiv am Prozess teilnehmen und gezielte Rückmeldungen geben, können durch Ermutigung und unterstützende Kommunikation einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeit der Schüler*innen nehmen.

5.6 Leitung: Rahmenbedingungen

Im Zusammenhang mit der Leitung spielt auch die Qualität der organisatorischen und räumlichen Rahmenbedingungen eine nicht unwesentliche Rolle. Die Studie von Kadan (2021) zeigt beispielsweise, dass überfüllte Klassenzimmer den Einsatz von Theater erschweren können. Die Schüler*innen empfanden den Geräuschpegel belastend und beschrieben, dass es ihnen schwerfiel, sich auf die Übungen zu konzentrieren. Ebenso wurde in der Studie von Layachi et al. (2024) deutlich, dass eine starre Sitzordnung (etwa der Theaterkreis) bei einzelnen Kindern mit ADHS das Gefühl, ausgestellt zu sein, verstärkte. Die Leitung muss hier sensibel und flexibel reagieren können, um das notwendige Gleichgewicht zwischen strukturiertem Ablauf und emotionaler Sicherheit zu gewährleisten. Auch in der Theorie wird die Bedeutung des Raumes unterstrichen. Kraus und Ferretti (2017) betonen, dass Kinder stark auf ihre

Umgebung reagieren. Funktionsräume mit entsprechender Ausstattung bieten mehr praktische Vorteile als herkömmliche Gruppenräume.

Neben räumlichen Aspekten beeinflusst auch der zeitliche Rahmen die Wirksamkeit der Leitung. Studien wie jene von Kilinc et al. (2023) und Greenfader et al. (2015) zeigen, dass regelmässige und langfristige Programme der Leitung mehr Handlungsspielraum geben und die Entwicklung der Schüler*innen systematisch begleiten können. Ein weiterer Aspekt, der die Verbindung zwischen Rahmenbedingungen und Leitung verdeutlicht, ist die Vorbereitung der Lernenden. Zwei Studien (Kadan, 2021; Layachi et al., 2024) erwähnen explizit, dass die Schüler*innen vorab über die Methodik informiert wurden. Diese Einführung erwies sich als hilfreiche Massnahme, welche den Start für die Leitung vereinfachen kann.

Wenn eine gut vorbereitete, kompetente Leitung auf flexible, realistische Rahmenbedingungen trifft, kann eine theaterpädagogische Intervention ihr Potenzial entfalten. Besonders effektiv scheinen Formate zu sein, die auf Co-Teaching, professionelle Fortbildung, langfristige Planung und partizipative Gestaltung setzen.

5.7 Rahmenbedingungen: Motivation & Einsatzbereitschaft

Die Dauer der Interventionen variiert stark. Sie reicht von wenigen Wochen bis hin zu einem ganzen Jahr, was vermutlich auf die unterschiedlichen Zielsetzungen, Inhalte und Kontexte zurückzuführen ist. Auch hinsichtlich Sitzungsrythmus und -länge verfolgen die Studien unterschiedliche Ansätze. Manche setzen auf kurze, intensive Formate, andere auf über das Schuljahr verteilte, regelmässige Einheiten. Dies unterstreicht die Vielfalt möglicher Designs im Rahmen theatralischen Interventionsstudien.

In vielen Fällen bleiben die Angaben zur zeitlichen Struktur jedoch vage. Häufig ist unklar, wie lange eine Lektion dauert oder ob die Sessionen auf eine Woche verteilt waren oder am Stück stattgefunden haben. Diese Unsicherheiten sind teilweise sicherlich auf die Flexibilität schulischer Abläufe zurückzuführen. Krankheitsbedingte Ausfälle, schulische Sonderanlässe und die Erfüllung des Lehrplans erschweren die gleichbleibende Umsetzung einer Intervention. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Vorgabe „wöchentlich“ eingehalten werden sollte, aber in welchem Rahmen die vier Sessionen durchgeführt werden müssen, der Leitung überlassen wird. Wichtig ist, dass die Intervention an den schulischen Alltag angepasst und realistisch durchführbar ist.

Ein Vergleich der zeitlichen Gestaltung mit der Motivation und Einsatzbereitschaft der Kinder lässt gewisse Zusammenhänge erkennen, jedoch nicht durchgehend und bei jeder Studie explizit. Dennoch lassen sich interessante Tendenzen ableiten, die auf die Bedeutung von Dauer, Intensität und Rhythmus der Interventionen für die motivationale Wirkung schliessen lassen.

Deutlich positiv stechen Interventionen hervor, die regelmässig und mit hoher Intensität durchgeführt wurden. In der Studie von Kadan (2021) führte eine sechswöchige Intervention mit vier Sitzungen pro Woche zu einer signifikanten Steigerung der Motivation. Auch Saunders (2022) berichtete von erhöhter Motivation nach sieben Wochen mit wöchentlichen Sitzungen. Gleichzeitig wies ein Schüler darauf hin, dass eine kompaktere Durchführung möglicherweise hilfreicher gewesen wäre, um Überforderung zu vermeiden. Dies macht deutlich, dass Dauer und Dichte sorgfältig aufeinander abgestimmt sein sollten.

Auch bei der Studie von Hautala et al. (2023) wöchentlichen Sitzungen à 90 Minuten während acht Wochen, wurde ein Anstieg des schulischen Engagements festgestellt. Bei Layachi et al. (2024), deren Intervention über sechs Wochen mit vier wöchentlichen Sitzungen lief, zeigte sich insbesondere bei Kindern mit ADHS eine erhöhte Einsatzbereitschaft, vor allem während Gruppenaktivitäten. Der kontinuierliche Rhythmus könnte hier ein stabilisierender Faktor gewesen sein, auch wenn dieser Zusammenhang nicht explizit untersucht wurde.

Die Studie von Peskar und Bachelor (2022) stellt in diesem Zusammenhang einen interessanten Sonderfall dar. Obwohl die Intervention über fünf Monate lief (die Intensität ist unklar), konnten keine quantitativen Veränderungen in der Motivation gemessen werden. Qualitativ berichteten die Kinder jedoch von Freude, gesteigertem Interesse sowie Wertschätzung der Rollenübernahme und der Entscheidungsfreiheit. Dies legt nahe, dass motivationale Effekte nicht allein von der Dauer, sondern vor allem von Autonomie, Identifikation und Inhalt der Intervention abhängen. Ähnliches gilt für die einjährige Intervention von Greenfader et al. (2015). Trotz des hohen Umfangs und der regelmässigen Sitzungen wurde in den quantitativen Ergebnissen keine signifikante Veränderung der Motivation gemessen. Qualitative Rückmeldungen wiesen aber auf wachsendes Interesse an der Sprache und an kulturellen Themen hin. Im Zusammenhang mit der Studie von Peskar und Bachelor (2022) zeigt sich also: Langfristigkeit allein reicht nicht aus, um motivationale Wirkungen zu erzielen. Vielmehr müssen Intensität, Gestaltung und Relevanz der Inhalte stimmen. Auch kompakte Formen zeigen Wirkung. In der Studie von Bagès et al. (2021) zeigten die Kinder trotz nur drei Sitzungen über drei Wochen hinweg grosses Interesse und Einsatzbereitschaft.

Es scheint keine pauschale Regel zu geben, wonach längere Interventionen automatisch zu höherer Motivation führen, jedoch sind bestimmte Muster erkennbar. Regelmässigkeit, Wiederholung und ausreichend Zeit zur Vertiefung scheinen förderlich für die Motivationsentwicklung zu sein, insbesondere bei komplexeren Lernzielen oder Kindern mit besonderem Förderbedarf. Gleichzeitig haben auch kürzere Interventionen das Potenzial, kurzfristige motivationale Effekte zu erzeugen. Wo keine expliziten Angaben gemacht werden, bleibt der Zusammenhang spekulativ, doch das Gesamtbild legt nahe, dass die zeitliche Gestaltung einer Intervention ein Faktor sein kann, der zumindest für motivationale Effekte relevant ist.

Auffällig ist zudem, dass alle Studien (Kadan, 2021; Saunders, 2022; Hautala et al., 2023; Layachi et al., 2024), die positive Veränderungen bei der Motivation zeigen, mit Kindern im Alter von neun bis dreizehn Jahren durchgeführt wurden. Diese Altersgruppe entspricht dem Zyklus 2. Dies deckt sich mit entwicklungspsychologischen Erkenntnissen, die diesen Zeitraum als besonders günstig für motivationale Interventionen beschreiben (Hasselhorn & Gold, 2002).

5.8 Rahmenbedingungen: Weitere Effekte

Neben der Motivation und der Einsatzbereitschaft gibt es auch Zusammenhänge zwischen anderen Effekten der Interventionen und den organisatorischen Rahmenbedingungen, die darauf hindeuten, dass sowohl die Dauer und Intensität als auch die Zusammensetzung der Zielgruppe während einer Intervention eine Rolle bei deren Wirksamkeit spielen. Auffällig ist zunächst, dass längere Interventionen häufiger mit nachhaltigen Effekten einhergehen. So konnte in der Studie von Greenfader et al. (2015), die sich über ein Jahr erstreckte, eine signifikante Verbesserung der mündlichen Sprachkompetenz bei schwachen Lernenden festgestellt werden. Auch in der sechsmonatigen Studie von Kilinc et al. (2023) zeigten sich teils signifikante Fortschritte in verschiedenen Kompetenzbereichen über mehrere Jahrgangsstufen hinweg. Die zehnwöchige Intervention von Corbett et al. (2016) wiederum erzielte signifikante Effekte bei sozial-kognitiven Fähigkeiten und im Verhalten von Kindern mit ASS. Diese Beispiele indizieren, dass vor allem bei Kindern mit spezifischem Förderbedarf längerfristige Interventionen nachhaltige Entwicklungen begünstigen können.

Im Gegensatz dazu zeigten kürzere Interventionen zwar oftmals keine langfristige Erhaltung der Leistungssteigerungen, aber durchaus starke kurzfristige Effekte. So bewirkte die lediglich dreiwöchige Intervention von Bagès et al. (2021) eine signifikante Zunahme an Empathie sowie eine Reduktion von aggressivem Verhalten und Mobbing. Auch die Studien von Kadan (2021) und Saunders (2022), die über sechs bzw. sieben Wochen liefen, verzeichneten ein deutlich höheres Motivationslevel und eine höhere Einsatzbereitschaft der Schüler*innen, wobei bei Saunders (2022) auch ein positiver Einfluss auf das Lese- und Schreibvermögen beobachtet wurde. Diese Befunde zeigen, dass auch kurze Interventionen effektiv sein können, wenn es darum geht, emotionale und soziale Prozesse zu aktivieren oder das schulische Engagement zu erhöhen.

Ein weiterer auffälliger Zusammenhang betrifft die Gruppenzusammensetzung. In der Studie von Corbett et al. (2016) mit 17 Kindern etwa, konnten signifikante Verbesserungen in der sozialen Kommunikation von Kindern mit Autismus erzielt werden. Auch die Intervention von Layachi et al. (2024), die in einer regulären Klasse mit drei Kindern mit diagnostiziertem ADHS durchgeführt wurde, führte zu einer gesteigerten sozialen Inklusion, gerade bei diesen Kindern. Ebenso zeigte sich in der Studie von Bagès et al. (2021), in der in Kleingruppen

gearbeitet wurde, eine starke Wirkung auf das soziale Verhalten. Es scheint, dass kleinere Gruppen oder fokussierte Interventionen innerhalb grösserer Klassen besonders günstig für die soziale Entwicklung und Integration von Kindern mit spezifischen Bedürfnissen sind.

Demgegenüber stehen gross angelegte Interventionen mit vielen Teilnehmenden, die vorrangig auf die Förderung schulischer Kompetenzen wie Lesen, Sprache oder Wortschatz abzielen. In diesen Fällen (Hautala et al., 2023; Kilinc et al., 2023; Greenfader et al., 2015) zeigte sich, dass eine effektive Wirkung vor allem dann eintritt, wenn die Intervention gut strukturiert ist und professionell begleitet wird, etwa durch theaterpädagogisch geschulte Fachpersonen oder durch eine gezielte Weiterbildung für Lehrpersonen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl die Dauer als auch die Gruppengrösse und -zusammensetzung Einflussfaktoren für den Erfolg theaterpädagogischer Interventionen darstellen. Längere Interventionen begünstigen tendenziell tiefere Lerneffekte, während kurze Formate besonders im sozialen und motivationalen Bereich Wirkung entfalten können. Kleinere Gruppen oder gezielte Settings innerhalb grösserer Klassen schaffen günstige Voraussetzungen für individuelle Entwicklung und soziale Integration. Die Kombination aus klarer Struktur, professioneller Leitung und einer der Zielgruppe angepassten Gruppengrösse scheint dabei wirkungsvoll zu sein.

5.9 Lernen im thematischen Kontext der Interventionen

Die Analyse der untersuchten Studien zeigt, dass sich die Wirkungen theaterpädagogischer Interventionen auf das Lernen nicht pauschal beschreiben lässt, sondern in enger Abhängigkeit zur jeweiligen thematischen Ausrichtung der Intervention verstanden werden muss. Der beobachtete Kompetenzzuwachs korrespondiert mit dem inhaltlichen Fokus der Intervention.

So zeigen beispielsweise Studien mit sprachlichem Schwerpunkt signifikante Fortschritte in genau diesem Bereich. Bei Öztürk-Pat und Yilmaz (2021) verbesserte sich die Sprechfähigkeit der Schüler*innen deutlich und die Arbeit von Hautala et al. (2023) weist nach, dass das wiederholte Vorlesen im Rahmen von Readers' Theater zu einer Reduktion von Lesefehlern und einem gesteigerten Leseengagement führt. Bei Greenfader et al. (2015) profitierten Kinder mit geringen Englischkenntnissen im Bereich der mündlichen Sprachkompetenz, was ein direkter Effekt der theaterbasierten Sprachförderung darstellt. Auch in der Studie von Saunders (2022) wurde ein klar thematisch gebundener Lerneffekt sichtbar. Viele Schüler*innen gaben an, dass sie durch Theateraktivitäten besser lernen und ihre Kreativität gefördert wird, besonders beim Verfassen eigener Texte. Die Reflexion über literarische Figuren, Szenen und Handlungsverläufe sowie das körperlich-emotionale Nacherleben von Geschichten trugen dazu bei, dass sich die Kinder intensiver mit den Texten auseinandersetzten und ein tieferes Verständnis für Sprache und Ausdruck entwickelten.

Auch Studien mit sozialen Zielen zeigten Effekte, die inhaltlich mit ihrer Thematik übereinstimmen. So verzeichneten Interventionen zur Förderung sozialer Inklusion oder zur Arbeit mit Kindern mit Förderbedarf deutliche Fortschritte im Bereich sozialer Lernprozesse. Bei Corbett et al. (2016) wie auch bei Layachi et al. (2024) war der Lernzuwachs klar auf den spezifischen thematischen Fokus der Intervention zurückzuführen.

Folglich ist davon auszugehen, dass Theaterpädagogische Interventionen nicht beliebig wirken, sondern von einem Kontext abhängig sind. Sie verstärken das Lernen dort, wo sie gezielt angesetzt werden.

5.10 Freiwilligkeit

Die Freiwilligkeit stellte bei der Codierung keine eigene Kategorie dar. Im Zusammenhang mit dem Theorieteil dieser Arbeit, erscheint es jedoch wichtig zu erwähnen, dass lediglich in einer Studie (Hautala et al., 2023) genannt wurde, dass die Teilnehmenden sich freiwillig gemeldet und die Einverständniserklärung der Eltern abgegeben haben. Bei den übrigen neun Studien wird nicht explizit erwähnt, ob die Teilnahme an den Interventionen verpflichtend war oder auf Freiwilligkeit beruhte, darum lassen sich anhand der analysierten Studien keine Rückschlüsse auf den Zusammenhang zwischen Freiwilligkeit und anderen Kategorien ziehen. Basierend auf theoretischen Erkenntnissen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Freiwilligkeit eine zentrale Rolle bei Rollenspielen und im Gelingen von Lernprozessen spielt (Deci & Ryan, 1993; Weltzien, 2016; Bock, 2022). Dem müsste jedoch in weiterer Forschung nachgegangen werden.

6 Diskussion und Produkterstellung

Nachdem im folgenden Kapitel als erstes die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden soll, folgen die Erklärung und Begründung der Elemente, die bei der Produkterstellung relevant waren.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

In der vorliegenden Arbeit wurde systematisch nach Studien gesucht, die Theaterinterventionen in der Primarschule untersuchten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Folgenden hinzugezogen, um die Fragestellung zu beantworten:

Welche Gestaltungsmerkmale sind bei der Konzeption und Durchführung einer Theaterintervention zu berücksichtigen, um die Selbstwirksamkeit von Kindern mit Förderbedarf im Zyklus 2 durch Rollenspiele zu stärken?

Aus der qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich mehrere zentrale Gestaltungsmerkmale für die Konzeption und Durchführung einer Theaterintervention ableiten. Wichtig sind insbesondere

der gezielte Einsatz von Rollenspielen und Improvisation zur Steigerung von Motivation und Einsatzbereitschaft sowie die Verankerung von Reflexionsphasen, um Lernprozesse bewusst zu machen. Die Förderung sozialer Inklusion innerhalb der Gruppe, die Stärkung des Selbstwertgefühls durch Erfolgserlebnisse, eine flexible und partizipative Leitung sowie geeignete räumliche Rahmenbedingungen tragen zusätzlich zur positiven Wirkung bei. Auch ein regelmäßiges, über mehrere Wochen andauerndes Programm kann nachhaltige Effekte unterstützen.

Aufgrund mangelnder Studien, die den direkten Zusammenhang zwischen Theaterinterventionen und der Förderung von Selbstwirksamkeit untersuchen, bleiben allerdings offene Fragen bestehen. Die untersuchten Studien berichten über Motivation, Einsatzbereitschaft und Selbstwert, konkret zur Selbstwirksamkeit konnten keine direkten Ergebnisse erzielt werden. Zudem ist die spezifische Zielgruppe «Kinder mit Förderbedarf» zwar teilweise erfasst, der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und schulischem Misserfolg wird aber in keiner Studie benannt. Die Beantwortung der Fragestellung ist daher auf der Grundlage der Inhaltsanalyse nur begrenzt möglich. Auch die Bedeutung von Freiwilligkeit sowie die langfristige Stabilität der Effekte bleiben unklar. Was die Analyse wie auch die theoretische Auseinandersetzung mit Lernmotivation jedoch bestätigen, ist, dass es sinnvoll erscheint, theaterpädagogische Massnahmen zur Förderung der Selbstwirksamkeit gezielt im Zyklus 2 anzusetzen.

6.2 Überlegungen zum Produkt

In folgendem Unterkapitel wird dargestellt, welche Komponenten im Leitfaden Berücksichtigung finden. Da die Fragestellung dieser Arbeit nur teilweise beantwortet werden konnte, beruhen die Entscheidungen, welche Inhalte in das Produkt fliessen, auf einer Verknüpfung theoretischer Grundlagen und der Analyse von Interventionsstudien.

Rollenspiele und Improvisation: Die Aktivitäten Rollenspiel und Improvisation haben sich in den analysierten Studien als jene Massnahmen herausgestellt, die Motivation, soziale Kompetenzen und Inklusion am stärksten gefördert haben. Auch aus theoretischer Perspektive wird ersichtlich, dass Kinder im Rahmen von Rollenspielen Autonomieerfahrungen machen, was wiederum eine zentrale Bedingung für die Förderung von Selbstwirksamkeit darstellt. Allerdings konnte bei der Beantwortung der Fragestellung keine eindeutige Aussage darüber getroffen werden, welche spezifischen Übungen gezielt die Selbstwirksamkeit fördern. Daher besitzt die Leitung bei der Auswahl der Aktivitäten eine gewisse Gestaltungsfreiheit. Um die Planung zu erleichtern, sollen weiterführende Links zu Übungen und Lehrmittel in den Leitfaden. Die Leitung sollte jedoch darauf achten, Übungen auszuwählen, die potenziell dafür geeignet sind, um gezielt an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Wenn die Aktivitäten richtig angeleitet werden, ein erreichbares Niveau besitzen und die Kinder gezielt Rückmeldungen erhalten, ist jedoch davon auszugehen, dass bereits die Form der Rollenspiele und Improvisationen einen

positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeit hat, unabhängig vom konkreten Inhalt der Übung. Dennoch kann darauf geachtet werden, dass Spielsituationen so gestaltet werden, dass die Kinder in anderen Rollen gemeinsam Herausforderungen meistern müssen, um sich dabei selbstwirksam zu erleben. Je nach Übung werden Requisiten oder andere Materialien benötigt. Dies muss bei der Planung bedacht werden.

Reflexion und Feedback: In mehreren Studien erwies sich die Reflexion am Ende von Aktivitäten als wesentlich, um Erfahrungen zu verarbeiten und Lernfortschritte bewusst zu machen. Gezieltes Feedback und Ermutigung sind entscheidend für die Förderung von Selbstwirksamkeit, besonders wenn Erfolge klar auf eigene Anstrengung und eingesetzte Strategien zurückgeführt werden. Diese Erkenntnis wird ebenfalls durch die theoretische Auseinandersetzung untermauert.

Fokus auf Nahziele: Das Setzen und Erreichen von Nahzielen stellt, wie im Theorieteil dieser Arbeit erläutert wurde, ein wesentlicher Faktor im Aufbau von Selbstwirksamkeit dar. Im Kontext von Rollenspielen und Improvisation kann das Absolvieren einer Übung oder einem Set von Übungen als überschaubare Herausforderung gestaltet werden, um schrittweise Erfolge zu ermöglichen und diese Erlebnisse gezielt zu verstärken.

Freiwilliges Setting: Freiwilligkeit ist sowohl im Rollenspiel als auch im Hinblick auf Motivation und Selbstbestimmung ein zentraler Erfolgsfaktor. Folglich wäre die freiwillige Teilnahme der Kinder optimal, damit Theaterinterventionen die Selbstwirksamkeit tatsächlich fördern können. Da jedoch das Risiko besteht, dass eine sorgfältig vorbereitete Intervention nur wenige oder gar keine Anmeldungen erhält, soll die Teilnahme verpflichtend sein. Eine Möglichkeit bestünde darin, die Intervention als Klassenprojekt zu deklarieren, was darüber hinaus zusätzliche Vorteile mit sich bringt (siehe Punkt «Gruppe»). Der Aspekt der Freiwilligkeit soll ergänzend innerhalb der Aktivitäten berücksichtigt werden, indem den Kindern Mitbestimmung über Rollen und Inhalte eingeräumt wird.

Berücksichtigung der Räumlichkeiten: Die Forschung zeigt, dass spezielle Funktionsräume das kreative Spiel sowie die Lernerfahrung erheblich verbessern. Eine anregende Umgebung unterstützt selbstbestimmte Erfahrungen und damit die Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Zudem erleichtert eine durchdachte Raumauswahl die Leitung der Intervention. Einige Studien zeigten auf, dass überfüllte Räume oder ungünstige Sitzordnungen Unsicherheiten bei Kindern hervorrufen können. Diese Aspekte sind bei der Planung der Intervention zu berücksichtigen.

Qualifizierte Leitung: Die qualitative Inhaltsanalyse ergab, dass die Kooperation zwischen Lehrpersonen und externen Theaterfachleuten die Qualität und Nachhaltigkeit der Interventionen verbessert. Eine Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen wäre ideal, setzt jedoch die Zustimmung der Schulleitung und entsprechende finanzielle Mittel voraus. Realistischer erscheint es, interessierte Lehrpersonen an eine entsprechende Weiterbildung zu schicken, da

die Vertrautheit mit theaterpädagogischen Methoden als unabdingbar gilt. Von einer rein externen Leitung wird abgeraten. Die Lehrperson, die mit den Kindern vertraut ist, soll aktiv und kreativ an der Intervention beteiligt sein.

Dauer: Die Analyse der Studien hat gezeigt, dass regelmässige und intensivere Interventionen über mehrere Wochen hinweg stärkere Effekte auf Motivation, Einsatzbereitschaft und soziale Kompetenzen haben. Um eine möglichst starke Wirkung zu erzielen, soll eine Intervention über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen, idealerweise sechs bis acht Wochen, mit wöchentlichen oder mehrfach wöchentlichen Sitzungen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, bereits bei der Konzeption Überlegungen anzustellen, wie die Wirkung der Intervention nachhaltig gesichert werden kann. Eine Möglichkeit wäre, Elemente der theaterpädagogischen Methodik auch nach der Intervention regelmässig im Unterricht einzusetzen, um langfristige Effekte zu unterstützen.

Gruppe: Eine heterogene Gruppe, bestehend aus Kindern mit und ohne Förderbedarf, fördert inklusive Effekte, die wiederum das Selbstwertgefühl aller Kinder stärken können. Gemeinsames Lernen durch theatralische Aktivitäten unterstützt die gegenseitige Akzeptanz und die soziale Eingebundenheit und wirkt sich positiv auf die Motivation und die Selbstwirksamkeit aus, wie auch die theoretischen Grundlagen zeigen. Für die heterogene Zusammensetzung spricht zudem, dass Modelllernen eine starke Wirkung auf die Selbstwirksamkeit hat, sodass Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen voneinander profitieren können. Zusätzlich ist bei der Konzeption der Intervention darauf zu achten, die Bedürfnisse von Kindern mit Förderbedarf gezielt zu berücksichtigen, unabhängig vom spezifischen Förderschwerpunkt. Differenzierte Aufgabenstellungen, unterstützende Strukturen innerhalb der Gruppenarbeiten sowie verstärkte Rückmeldungen können diese Kinder besonders in ihrer Selbstwirksamkeitserfahrung unterstützen. Hinsichtlich der Gruppengrösse liessen sich keine eindeutigen Schlüsse ziehen, doch kleine Gruppen mit acht bis zehn Kindern scheinen empfehlenswert zu sein.

Grundsätze: Neben den klar definierten Elementen soll auch das Wissen, dass Übungen so gestaltet sein müssen, dass Erfolgserlebnisse möglich sind, im Leitfaden enthalten sein. Die Kinder sollen erfahren, dass sie durch Anstrengung Ziele erreichen können, ohne über besonderes Talent verfügen zu müssen. So wird Selbstwirksamkeit gefördert. Zudem muss ersichtlich sein, dass besonders Kinder in der Mittelstufe aufgrund von motivationalen Veränderungen von einer Intervention profitieren können. Diese Information soll im Leitfaden ersichtlich sein.

Ergänzungen: Zusätzlich zu den Aspekten, deren Relevanz durch Analyseergebnisse und theoretische Konzepte belegt ist, sollen einige Elemente aufgenommen werden, die zwar nicht empirisch abgesichert sind, aber eine sinnvolle Ergänzung darstellen. So berichtet eine Studie von der Einführung eines Theatervertrags, der als geeignete Massnahme betrachtet wird, um Regeln, Erwartungen und den Umgang miteinander klar und kindgerecht zu definieren und

damit zu Beginn der Intervention Verbindlichkeit und Vertrauen zu schaffen. Darüber hinaus wird als sinnvoll erachtet, die Kinder im Rahmen einer Einführungssitzung mit der Methode des Theaters vertraut zu machen, um Unsicherheiten vorzubeugen. Ein Grossteil der Studien beschreibt ausserdem den Einsatz von Eröffnungsritualen oder Aufwärmaktivitäten zu Beginn der Sitzungen, um die Kinder in das Geschehen einzustimmen, eine förderliche Atmosphäre zu schaffen und den Gruppenprozess zu unterstützen. Dieses Vorgehen soll auch hier übernommen werden.

6.3 Produkterstellung

Der Leitfaden, der angewendet werden kann, wenn man eine Intervention mit Rollenspielen in der Praxis umsetzen will, um die Selbstwirksamkeit von Kindern zu stärken, wurde mit den in Unterkapitel 6.2 aufgeführten Gestaltungsmerkmalen erstellt und ist im [Anhang D](#) einsehbar.

7 Ausblick

7.1 Berufspraxis

Der entwickelte Leitfaden bietet Lehrpersonen eine praxisnahe Grundlage, um eine Theaterintervention in der Primarschule, sinnvollerweise auf der Mittelstufe, durchzuführen. Die enthaltenen Elemente beruhen auf einer fundierten Analyse bestehender Interventionsstudien sowie auf theoretischen Konzepten zur Förderung von Selbstwirksamkeit. In der Praxis stellt sich nun die Frage nach der Umsetzung und Weiterentwicklung des Produkts. Ein nächster Schritt besteht in der Erprobung des Leitfadens unter realen schulischen Bedingungen. Eine Pilotdurchführung im Rahmen eines Klassenprojekts könnte erste Erkenntnisse darüber liefern, wie die Intervention im Schulalltag angenommen wird, welche Herausforderungen sich ergeben und inwiefern die intendierten Wirkungen erzielt werden. Auf Grundlage dieser Erfahrungen wäre eine gezielte Weiterentwicklung des Leitfadens möglich. Denkbar ist ein zyklischer Prozess: Umsetzung, Evaluation, Überarbeitung und erneute Erprobung.

Für eine nachhaltige Implementierung in der Berufspraxis ist es zudem zentral, dass Lehrpersonen für die Arbeit mit theatralischen Methoden sensibilisiert und befähigt werden. Dies erfordert eine offene Haltung seitens Lehrpersonen und Schulleitung, denn Weiterbildungsangebote diesbezüglich sind vorhanden. Die Vermittlung von theaterpädagogischen Grundlagen und deren Relevanz für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern mit und ohne Förderbedarf, sollte in Aus- und Fortbildungen verankert werden. Nur wenn Lehrpersonen den Mehrwert erkennen und sich kompetent fühlen, werden sie bereit sein, neue methodische Wege zu beschreiten.

Nicht zuletzt ist es bedeutsam, dass schulische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die kreative und inklusive Lernformate unterstützen. Dazu zählen geeignete Räume, flexible Zeitfenster sowie die Möglichkeit zur Kooperation mit externen Fachpersonen. Der Leitfaden kann hier als Impulsgeber dienen, benötigt aber eine unterstützende Struktur, um sein Potenzial vollständig entfalten zu können.

7.2 Weitere Forschung

Die Entwicklung des Leitfadens stützt sich auf theoretische Grundlagen sowie auf Studien, deren Theaterinterventionen Effekte auf verschiedene Kompetenzen von Schulkindern hatten. Da bislang jedoch keine empirischen Untersuchungen vorliegen, die einen direkten Zusammenhang zwischen Theaterinterventionen und der Förderung von Selbstwirksamkeit bei Kindern mit Förderbedarf diesbezüglich aufzeigen, besteht eindeutig ein Bedarf an weiterführender Forschung.

Ein erster Forschungsschritt könnte darin bestehen, den vorliegenden Leitfaden im Rahmen einer explorativen Studie zu evaluieren. Ziel wäre es, Hinweise auf mögliche Wirkungen der Intervention auf die Selbstwirksamkeit zu erhalten. Denkbar sind qualitative Erhebungsmethoden wie leitfadengestützte Interviews mit Lehrpersonen und Kindern oder Beobachtungen im Unterricht. Auch standardisierte Verfahren zur Erfassung von Selbstwirksamkeit könnten eingesetzt werden, um erste quantitative Daten zu erheben. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, den Zusammenhang zwischen spezifischen theaterpädagogischen Elementen und der Selbstwirksamkeit gezielter zu untersuchen. Dabei können Fragen im Zentrum stehen wie: Welche Übungen haben welchen Effekt? Wie entscheidend sind Aspekte der Freiwilligkeit oder Reflexionsphasen für die Selbstwirksamkeitserfahrung der Kinder?

Langfristig wären auch Vergleichsstudien zwischen unterschiedlichen Interventionsformen (mit oder ohne Theateranteil) denkbar, um die Wirkung theatraler Methoden im schulischen Kontext differenziert zu erfassen. Zudem ist zu prüfen, wie stabil mögliche Effekte über die Zeit hinweg sind und ob sich durch gezielte Nachbereitung langfristige Entwicklungen erzielen lassen. Es bietet sich ein Perspektivenwechsel an. Auch die Rolle der Lehrperson im Rahmen von Theaterinterventionen und ihre eigene Selbstwirksamkeit könnten Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. Ebenso relevant wäre die Frage, wie Kinder mit unterschiedlichen Förderbedarfen von theaterpädagogischen Settings profitieren und welche individuellen Anpassungen notwendig sind.

Insgesamt zeigt sich, dass das Thema grosses Potenzial für weitere Forschung bietet, mit dem Ziel, evidenzbasierte Grundlagen für die schulische Praxis zu schaffen und die Förderung von Selbstwirksamkeit über kreative und inklusive Lernformate zu unterstützen.

8 Literaturverzeichnis

- Asimidou, A., Lenakakis, A. & Tsiaras, A. (2021). The contribution of drama pedagogy in developing adolescents' self-confidence: A case study. *NJ*, 45(1), 45–58.
- Bagès, C., Hoareau, N. & Guerrien, A. (2021). Play to Reduce Bullying! Role-Playing Games Are a Useful Tool for Therapists and Teachers. *Journal of Research in Childhood Education*, 35(4), 631–641.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: Freeman.
- Berger, J.L. & Karabenick, S.A. (2011). Motivation and students' use of learning strategies: Evidence of unidirectional effects in mathematics classrooms. *Learning and Instruction*, 21(3), 416–428.
- Berger, N. & Schneider, W. (2011). *Verhaltensstörungen und Lernschwierigkeiten in der Schule*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Bock, C. (2022). *Freiwilligkeit und Liebe*. Verfügbar unter: <https://www.voluntariness.org>
- Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit. (2023). Rollenspiele: Spielend hinein in die Welt der «Großen». Verfügbar unter: <https://www.kindergesundheit-info.de>
- Burkhardt-Bossi, C., Perren, S. & Weiss-Hanselmann, B. (2021). Mehr soziale Kompetenzen durch Fantasienspiel? Bedeutung der Fantasienspielqualität für die soziale Entwicklung von Vorschulkindern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(10), 37–43.
- Catterall, J.S., Dumais, S.A. & Hampden-Thompson, G. (2012). The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Findings from Four Longitudinal Studies. *National Endowment for the Arts*, 55, 8–27
- Corbett, B., Key, A., Qualls, L., Fecteau, S., Newsom, C., Coke, C. & Yoder, P. (2016). Improvement in Social Competence Using a Randomized Trial of a Theatre Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 46(2), 658–672.

- Deci, E.L., Ryan, R.M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik* 39(2), 223-238.
- Dicks, J., & Le Blanc, B. (2009). Using drama for learning to foster positive attitudes and increase motivation: Global simulation in French second language classes. *Journal for Learning through the Arts*, 5(1), 42.
- Dudenredaktion. (n. d.). "freiwillig" auf Duden online. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/>
- Frankfurt, H.G. (1989). Concerning the Freedom and Limits of the Will. *Philosophical Topics*, 17(1), 119–130.
- Fraser, B.J., Walberg, H.J., Welch, W.W. & Hattie, J. (1987). Syntheses of Educational Productivity Research. *International Journal of Educational Research*, 11, 145–252.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten – Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gaudert, H. (1990). *Using drama techniques in language teaching*. o. O.: o. V.
- Greenfader, C. M., Brouillette, L. & Farkas, G. (2015). Effect of a Performing Arts Program on the Oral Language Skills of Young English Learners. *Reading Research Quarterly*, 50(2), 185–203.
- Gul, O. & Caglayan, H.S. (2017). Effects of the drama course on psychological well-being of physical education teacher candidates. *International Journal of Environmental & Science Education*, 12(3).
- Günther, M. (2019). *Pädagogisches Rollenspiel – Wissensbaustein und Leitfaden für die psychosoziale Praxis*. Wiesbaden: Springer.
- Güven, İ. & Adıgüzel, Ö. (2015). *Drama teachers: Global encounters*. *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 20(2), 219-224.
- Hartmann, U., Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Entwicklungsverläufe verstehen - Kinder mit Bildungsrisiken wirksam fördern: Forschungsergebnisse des Frankfurter IDeA-Zentrums*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Hautala, J., Ronimus, M. & Junttila, E. (2023). Readers' Theater Projects for Special Education: A Randomized Controlled Study. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 67(5), 663–678.
- Hildebrandt, E., Güvenç, E. & Pautasso, J. (2016). Das Rollenspiel als inkludierende Spielform. Erkundungen zur Verwendung von Sprache im Rollenspiel. In C. Schmude & H. Wedekind (Hrsg.), *Lernwerkstätten an Hochschulen. Orte einer inklusiven Pädagogik* (S. 188-200). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Isyar, O. & Akay, C. (2017). The use of drama in education in primary schools from the viewpoint of the classroom teachers: A mixed method research. *Journal of Education & Practice*, 8(28), 215–230.
- Kadan, Ö.F. (2021). The Effects of Creative Drama on Achievement and Motivation Levels of the 7th Graders in English Language Classes. *Participatory Educational Research*, 8(3), 88–104.
- Kilinc, S., Marley, S.C., Kelley, M.F. & Millinger, J. (2023). A Quasi-Experimental Examination of Drama Frames: A Teacher Professional Development Program Targeting Student Reading Achievement. *International Journal of Education & the Arts*, 24(1), 2–27.
- Krapp, A. & Ryan, R.M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation – Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28–53). Weinheim: Beltz.
- Kraus, K. & Ferretti, A. (2017). *Ästhetische Bildung & kulturelle Teilhabe - von Anfang an! Aspekte und Bausteine einer gelingenden Kreativitätsförderung ab der frühen Kindheit: Impulse zum transdisziplinären Dialog*. Bern: Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.

- Landmann, M., Perels, F., Otto, B., Schnick-Vollmer, K. & Schmitz, B. (2015). Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 45–65). Berlin: Springer.
- Layachi, A., Douglas, G., & Reraki, M. (2024). Drama-based intervention to support social inclusion: evaluation of an approach to include students with ADHD in Algeria. *Educational Psychology in Practice*, 40(1), 36–58.
- Martschukat, J. (2022). *Nachgefragt: "Was macht Freiwilligkeit aus und was bedeutet sie für die Impfpflicht-Debatte, Professor Martschukat?"* Verfügbar unter: <https://www.uni-erfurt.de>
- Nordhausen, T. & Hirt, J. (2022). *10 Schritte zur systematischen Literaturrecherche*. Verfügbar unter: <https://refhunter.org>
- Öztürk-Pat, Ö. & Yilmaz, M. (2021). Impact of Creative Drama Method on Students' Speaking Skills. *Journal of Theoretical Educational Science*, 14(2), 223–245.
- Peskar, L. & Bachelor, J.W. (2022). Getting up Close and Cultural: The Impact of Cultural Simulation on FLES Learner Motivation. *Online Submission*, 8(2), 4–27.
- Pintrich, P.R. (2000). The role of goal-orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of Self-Regulated Learning* (pp. 451–502). San Diego: Academic Press.
- Saunders, J. N. (2022). Using Drama-Rich Pedagogies with the Episodic Pre-Text Model to Improve Literacy. *Teachers and Curriculum*, 22(2), 49–61.
- Schunk, D.H. (1989). Self-efficacy and cognitive skill learning. In C. Ames & R. Ames (Eds.), *Research on motivation in education. Volume 3: Goals and cognitions* (pp. 13 – 44). San Diego: Academic Press.
- Schunk, D.H. (1995). Self-efficacy and education and instruction. In J.E. Maddux (Ed.), *Self-efficacy, adaptation, and adjustment. Theory, research, and application* (pp. 281–303). New York: Plenum.
- Schunk, D.H. (1996). Goal and self evaluative influences during children's cognitive skill learning. *American Educational Research Journal*, 33, 359–382.

- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28–53). Weinheim: Beltz.
- Sharifi, A., Jahedizadeh, S. & Ghanizadeh, A. (2017). The effect of simulation on middle school students' perceptions of classroom activities and their foreign language achievement: A mixed-methods approach. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 9(3), 667-680.
- Velten, K., Schroeder, R. & Miller, S. (2019). Kinder mit BISS – Erleben von Selbstwirksamkeit und Interesse in der Grundschule. In C. Donie et al. (Hrsg.), *Grundschulpädagogik zwischen Wissenschaft und Transfer* (S. 227-232). Wiesbaden: Springer VS.
- Weltzien, D. (2016). *Spiel als Motor der Entwicklung*. Verfügbar unter: <https://nifbe.de>
- Wicki, M. (2024). *Systematische Literaturarbeiten, Handout zur Präsentation*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Zimmerman, B.J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. *Contemporary Educational Psychology*, 25, 82–91.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. INVO-Modell. Aus Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren von Hasselhorn & Gold, 2022, S. 68 _____ 8

Abbildung 2. Vorgehen bei der systematischen Literaturrecherche _____ 22

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht der für die qualitative Inhaltsanalyse verwendeten Studien _____ 23

Tabelle 2 Haupt- und Subkategorien bei der Codierung _____ 33

Tabelle 3 Begriffsklärung der verschiedenen Interventionen _____ 34

Tabelle 4 Informationen zur Leitung während den Interventionen _____ 43

11 Anhang

Anhang A

Tabelle A-1 Hauptkategorien und Subkategorien der Literaturanalyse

Hauptkategorie Aktivitäten		
Subkategorie	Definition	Textstelle
Theatralische Elemente	Beschreibt Aktivitäten, die theatralische Elemente wie Rollenspiele, Improvisation, etc. enthalten.	«Creative drama method has some common steps to be followed which are warm-up and relaxation activities, playing (pantomime and role-play), improvisational exercises and production. In this study, the researcher defined three steps which were warm-up, main part and assessment. Main study consisted of three subtitles that were pantomime, role-play and production.» (Kadan, 2021)
Nicht-theatralische Elemente	Beschreibt Aktivitäten, die nicht-theatralische Elemente wie Reflexionsgespräche enthalten.	«Each one-hour drama session began and ended with a discussion of the learning/social objectives.» (Layachi, Douglas & Reraki, 2024)
Sowohl-als-auch	Beschreibt Aktivitäten, die sowohl theatralische als auch nicht-theatralische Elemente wie Reflexionsgespräche enthalten.	«We break the text into episodes. These episodes may be a page, a chapter, or even a sentence or two. Once an episode is read, drama-based strategies are applied to explore the gaps, silences and critical moments within the text.» (Saunders, 2022)
Unklar	Beschreibt Aktivitäten, bei denen nicht klar ersichtlich ist, welcher Kategorie sie zuzuordnen sind.	«Hence, facilitating group activities and encouraging teamwork was crucial in allowing the students to get to know one another better.» (Layachi, Douglas & Reraki, 2024)

Hauptkategorie Weitere Erkenntnisse

Subkategorie	Definition	Textstelle
Lernen	Umfasst Textstellen, die sich auf Lernen beziehen.	«The author noted that from qualitative data, students had indicated that the teacher and activities were a key variable in their learning, indicating that their attitude can be greatly affected by these components.» (Peskar & Bachelor, 2022)
Selbstwert	Umfasst Textstellen, die sich auf den Selbstwert bzw. auf das Selbstwertgefühl beziehen und <i>wie die Intervention Einfluss darauf hatte</i> .	«The intervention provided an opportunity for the students to understand and accept their differences, which influenced their self-confidence and self-esteem. The participants highlighted that acceptance from others during the intervention increased their selfworth because they felt valued within their community.» (Layachi, Douglas & Reraki, 2024)
Inklusion	Umfasst Textstellen, die von Inklusion und Kinder mit speziellem Förderbedarf handeln.	«Considering the reviewed literature and the study findings, it is critical that schools adopt different teaching strategies to support the social inclusion of students with SEN in general and students with ADHD in particular.» (Layachi, Douglas & Reraki, 2024)

Hauptkategorie Rahmenbedingungen

Subkategorie	Definition	Textstelle
Zeitliche Rahmenbedingungen	Umfasst Textstellen, die Bezug zur Dauer der Intervention, Länge der jeweiligen Sequenzen und den Zeitpunkt im Schuljahr nehmen.	«The courses lasted for 24 class hours (6 weeks) in both groups.» (Kadan, 2021)

Subkategorie	Definition	Textstelle
Rahmenbedingungen Gruppe	Umfasst Textstellen, die Hinweise zur teilnehmenden Gruppe geben.	«Twelve trained peers were paired with participants with ASD. When possible, participants were paired with same-gender, same age peers.» (Corbett et al., 2016)
Umsetzungshinweise	Umfasst Textstellen, die Hinweise zur konkreten Umsetzung geben.	«In the present study, few students offered negative opinions as the classrooms were a bit crowded, and there was some noise. Thus, further studies can be conducted in less crowded classrooms to get better results.» (Kadan, 2021)

Hauptkategorie Leitung

Subkategorie	Definition	Textstelle
Lehrpersonen	Umfasst Lehrpersonen, die während der Intervention eine anleitende Funktion hatten.	«All the sessions were led by the class teacher and were open-ended, allowing the teacher to lead the direction of the activities according to the students' needs.» (Layachi, Douglas & Reraki, 2024)
Fachlehrpersonen	Umfasst Fachlehrpersonen, die während der Intervention eine anleitende Funktion hatten.	«Headmasters discussed the study with the classroom and special education teachers and returned signed consent forms to the researchers.» (Hautala, Ronimus & Junttila, 2023)
Externe Fachpersonen	Umfasst externe Fachpersonen, die während der Intervention eine anleitende Funktion hatten.	«A teaching artist works alongside a primary classroom teacher in a partnership where they co-plan, co-teach and co-mentor each other during seven, weekly in-class workshops over a term using quality children's literature and drama-based processes and strategies.» (Saunders, 2022)
Peers	Umfasst Peers, die während der Intervention eine anleitende Funktion hatten.	«In the SENSE Theatre, peers are the primary agents of change thus serving as teachers and recipients of the reciprocal social exchange (Corbett et al. 2014b).» (Corbett et al., 2016)

Anhang B

Tabelle B-1 Zeitliche Informationen der Interventionen

Studie	Dauer der Intervention	Länge einer Session	Rhythmus
A	7 Wochen	-	wöchentlich
B	6 Wochen	-	4 Sessions/Woche
C	4 Wochen	-	8 Stunden/Woche
D	8 Wochen	90 Minuten	wöchentlich
E	6 Wochen	-	4 Lektionen/Woche
F	-	-	1-2 Aufgaben pro Unit
G	1 Jahr	45 Minuten	3 Units im Herbst 3 Units im Frühling 1 Monat pro Unit
H	3 Wochen	60 Minuten	1 Session/Woche
I	1 Jahr	50 Minuten	1 Lektion/Woche
J	10 Wochen	4 Stunden	wöchentlich (Samstag- nachmittag)

Anhang C

Tabelle C-1 Informationen zur Gruppe der Interventionen

Studie	Teilnehmende (Ex- perimentalgruppe)	Alter der Teil- nehmenden	Grösse der Gruppe	Spezielle Informationen
A	1 Schulklasse (26 Kinder)	10-11 Jahre	26 Kinder	16 weiblich 20 männlich Kinder mit tiefem sozio- ökonomischen Hinter- grund
B	1 Schulklasse (29 Kinder)	10-13 Jahre	6 Kinder	3 Jungen mit ADHS in der Klasse
C	1 Schulklasse (23 Kinder)	8-9 Jahre	23 Kinder	17 weiblich 6 männlich Privatschule
D	318 Kinder	9-11 Jahre	-	schwache Leser
E	1 Schulklasse (36 Kinder)	12-13 Jahre	36 Kinder	18 weiblich 18 männlich
F	15 Kinder	10-11 Jahre	4-8 Kinder	7 weiblich 8 männlich Internationale Schule
G	561 Kinder	KiGa-3. Klasse	-	-
H	45 Kinder	11 Jahre	8-10 Kinder	-
I	902 Kinder	5-6 Jahre	-	-
J	17 Kinder	8-14 Jahre	-	Kinder mit ASS

Leitfaden

Zur Durchführung einer Theaterintervention in der Primarschule (Zyklus 2)

Theater macht Kinder stark. Durch Rollenspiele und Improvisation erfahren sie auf spielerische Weise, dass sie selbstwirksam handeln, Probleme lösen und sichtbar werden können. Dieser Leitfaden unterstützt Lehrpersonen dabei, eine Theaterintervention im Schulalltag umzusetzen, die gezielt die Selbstwirksamkeit der Kinder fördert.

Grundgedanke

Kinder sollen erleben, dass sie durch eigene Anstrengung Ziele erreichen können. Nicht Talent entscheidet, sondern Tun. Erfolgserlebnisse werden möglich gemacht. Besonders im Zyklus 2, wenn Kinder beginnen, Anstrengung und Fähigkeit bewusst zu unterscheiden und ihre Lernmotivation formbar ist, können solche Erfahrungen entscheidende Impulse geben.

Übersicht:

- Ziel & Aufbau
- Vorbereitung & Rahmenbedingungen
- Ablauf einer Sitzung
- Gestaltung des Settings
- Nachhaltigkeit sichern
- Hilfreiche Links

Die Intervention

Ziel & Aufbau

Ziel ist es, durch theaterpädagogische Methoden die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken. Das bedeutet, die Kinder...

- ...erleben, dass sie etwas bewirken können.
- ...erkennen eigene Fortschritte.
- ...lernen, mit Herausforderungen kreativ umzugehen.

Empfohlener Zeitraum	Mindestens 4 Wochen, idealerweise 6 – 8 Wochen
Empfohlener Rhythmus	1 – 2 Sitzungen pro Woche à 60 – 90 Minuten
Empfohlene Gruppengrösse	8 – 10 Kinder pro Gruppe

Vorbereitung & Rahmenbedingungen

Leitung mit Qualität

Eine Weiterbildung der involvierten Lehrperson(en) wird dringlich empfohlen. Die Vertrautheit mit theaterpädagogischen Mitteln wird für den Erfolg der Intervention vorausgesetzt. *Optional: Zusammenarbeit mit externen Theaterfachpersonen. Die Lehrperson ist aber in jedem Fall aktiv beteiligt.*

Gruppenzusammensetzung

Heterogenität fördert Inklusion & Modelllernen. Es sollen Kinder mit und ohne Förderbedarf im Bereich Lernmotivation teilhaben. Wichtig ist es, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu beachten (klare Strukturen bieten und differenzieren).

Raumwahl

Bewegungsfreier, inspirierender Raum mit störfreier Atmosphäre, genügend Platz und Materialecke für Requisiten wählen. Im Idealfall ein Raum, der während der Intervention nur dafür gebraucht wird.

Einführung

Es gibt je nach Milieu Kinder, die noch nie Theater gespielt haben. Um den Start zu erleichtern, empfiehlt sich eine Einführungssitzung mit dem Motto «Was ist Theater?» um die Kinder mit der Methode vertraut zu machen.

Regeln

Zu Beginn der Intervention einen gemeinsamen Theatervertrag mit den Regeln und dem Umgang miteinander aufsetzen und von den Kindern unterzeichnen lassen.

Verbindlichkeit schaffen

Intervention als Klassenprojekt anlegen (Pflichtteilnahme), jedoch innerhalb der Aktivitäten Mitbestimmung durch die Kinder ermöglichen.

Ablauf einer Sitzung

1

Ankommen & Warm-up

Konzentration aufbauen, Gruppe aktivieren
(5 – 10 Minuten)

2

Hauptteil mit Rollenspielen & Improvisation

Freie Szenen, Konfliktszenen, thematische Vorgaben
(20 – 30 Minuten)

3

Reflexion & Feedback

Was hat gut geklappt? Was war schwierig?
Erfolge benennen und auf Anstrengung zurückführen
(10 Minuten)

Nahziele setzen

Pro Übung, Sitzung oder für einen Zeitraum von max. einer Woche ein Ziel definieren, das für alle Teilnehmenden erreichbar ist.

Gestaltung des Settings

Atmosphäre

- Platz für Fehler
- Rituale schaffen Sicherheit
- Wertschätzung & Vertrauen

Struktur

- Wiederkehrende Abläufe
- Zeitangaben sichtbar machen

Materialien

- Kiste mit Requisiten (Tüchern, Hüte, etc.) zur Verfügung stellen
- Requisitenwahl durch Kinder (Förderung von Autonomie)

Nachhaltigkeit sichern nach der Intervention

- Erfolge sichtbar machen (z.B. Erinnerungswand mit Fotos)
- Theatermethoden weiterhin punktuell im Unterricht einsetzen
- Reflexionsgespräche beibehalten und bei anderen Aktivitäten anwenden

Hilfreiche Links

Theaterpädagogische Spiel- und
Übungsformen
[Spielefundus PHZH](#)

Theaterübungen/Improübungen
[Improvwiki](#)

Weitere Übungen
[Übungssammlung Theater](#)

Theaterpädagogische Lehrmittel
[PH LU](#)

Warm-Up & Eisbrecher
[Lesejury](#)

Beratungsstelle FHNW
[FHNW](#)

Theaterpädagogik Schweiz
[Theaterpädagogik](#)

Zentrum Theaterpädagogik
[PH Luzern](#)

PH Schwyz Bereich Theater
[PH Schwyz](#)

Einjahreskurs
[Metzenthin](#)

Workshops für Lehrpersonen
[Atelier Kunterbunt](#)

Hinweis

Dieser Leitfaden wurde auf Basis aktueller Erkenntnisse aus Theorie und Praxis entwickelt und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er kann flexibel angepasst werden und lebt davon, dass Lehrpersonen eigene Erfahrungen einbringen und den Leitfaden weiterentwickeln.